

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

**Desarrollo de un sistema modular para
el diseño y planificación de hospitales
accesibles: bloque quirúrgico**

Estudiante:

Natalia Noemí MASSACCESI BOVE

Director:

Bioing. Gastón JARÉN

Codirector:

Bioing. Guillermo CASTILLO

Año 2021

Agradecimientos

A mi familia, amigos y profesores que me acompañaron a transitar este camino.

Resumen

La *construcción modular* se ha vuelto muy popular en el último año debido a la versatilidad y rapidez de la obtención de resultados. Permite alcanzar el objetivo de forma eficaz y eficiente en un tiempo reducido con una moderada inversión. Esto lo torna sumamente valioso debido a que se pueden obtener módulos hospitalarios, en este caso, totalmente útiles y funcionales para emergencias y/o necesidad, como, por ejemplo, pandemias, desastres naturales, entre otros.

El presente trabajo consiste en el desarrollo del módulo accesible del área quirúrgica que cumple con todos los requisitos exigidos por las normas locales y del país vigentes. Debido al crecimiento de la población, se busca la construcción e instalación del mismo de forma rápida a fin de abastecer las necesidades de la misma. La idea surge de la inexistencia actual de hospitales inclusivos y accesibles por lo que mucha gente se encuentra excluida. Se realizó la recopilación de normativa vigente que se encuentra dispersa, a fin de facilitar el diseño de las áreas sanitarias. En este caso, se comenzó con la proyección de un quirófano al cual se le podrán adicionar otras áreas.

El proyecto consta de realizar el módulo implementando el diseño de las instalaciones eléctricas, de los gases medicinales, de la circulación del personal, residuos, pacientes, etc., y de los elementos estructurales que lo componen.

Palabras claves: construcción modular, área quirúrgica, accesibilidad.

Índice general

Índice de figuras	IX
Índice de tablas	XI
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	3
2.1. Construcción modular	3
2.2. Hospital modular	4
2.2.1. Módulos Hospitalarios	4
2.3. Área quirúrgica y quirófanos	6
2.3.1. Planta física y equipamiento	7
2.4. Normativa	9
2.4.1. Gases medicinales	9
2.4.2. Acondicionamiento del aire	18
2.4.3. Instalaciones eléctricas	20
2.4.4. Residuos patogénicos y hospitalarios	27
3. Estado del arte	29
4. Objetivos	31
4.1. Objetivo general	31
4.2. Objetivos específicos	31
5. Desarrollo de Ingeniería	33
5.0.1. Construcción general	33
5.0.2. Diseño del bloque quirúrgico	40
5.0.3. Diseño de la instalación eléctrica	47
5.0.4. Diseño de la instalación de gases medicinales	53
5.0.5. Diseño del acondicionamiento de aire	61
5.0.6. Diseño y elementos estructurales del área quirúrgica	63

6. Análisis económico	65
7. Resultados	67
8. Conclusiones	71
9. Discusión y trabajo futuro	73
Referencias	74
Referencias	74

Índice de figuras

2.1. Adaptación de la figura sistema de redes de doble etapa (tres fuentes de suministro) [15].	12
2.2. Adaptación de la figura sistema de redes de una sola etapa con sistema compresor de aire (un compresor de aire - dos cilindros) [15].	12
2.3. Adaptación de la figura sistema de redes de vacío (tres fuentes de vacío) [15].	13
2.4. Representación de red IT.	23
2.5. Representación de red TT.	23
2.6. Representación de red TN-S.	24
2.7. Representación de red IT con monitor de aislación.	25
5.1. Figura extraída de Grupo Liñagar. Sección horizontal y exterior [38]	34
5.2. Tabla de doble entrada de accesibilidad entre los servicios.	35
5.3. Tabla de doble entrada de accesibilidad entre las salas pertenecientes al bloque quirúrgico.	38
5.4. Modelo de hospital	39
5.5. Diagrama de entrada general	39
5.6. Diagrama de entrada por guardia	39
5.7. Croquis del área quirúrgica.	41
5.8. Entrada del paciente al área quirúrgica	45
5.9. Salida del paciente al área quirúrgica	45
5.10. Entrada del cirujano al área quirúrgica	46
5.11. Entrada del anestesista al área quirúrgica	46
5.12. Salida de los médicos desde el quirófano	46
5.13. Indicación de la circulación del material limpio.	46
5.14. Indicación de la circulación del material contaminado.	47
5.15. Representación de los tomacorrientes.	52
5.16. Áreas de aplicación [47]	54
5.17. Adaptación de tabla valores comerciales de cañería de cobre [48]	59
5.18. Diámetros de la cañería primaria [48]	60

5.19. Diámetros de las cañerías secundarias [48]	60
5.20. Cañerías de gases medicinales. Verde: O_2 , amarillo: aire, rojo: vacío, violeta: CO_2 . . .	61
5.21. Parámetros de diseño [18]	62

Índice de tablas

2.1. Adaptación de la tabla de procedimientos quirúrgicos y tiempos estimados [13].	7
2.2. Diámetros de las cañerías y normas que deben cumplir [15]	10
2.3. Adaptación de la tabla de componentes de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].	11
2.4. Adaptación de la tabla de subensamblados de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].	11
2.5. Adaptación de la tabla de categorías de las alarmas y características de la señal [15].	15
2.6. Rangos de presión de distribución [15]	15
2.7. Tipos de gases y aplicación de los mismos en diferentes sistema. [15].	16
2.8. Identificación de tuberías de gases medicinales [16]	16
2.9. Intervalos entre soportes para tubos de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].	17
2.10. Clasificación de las fuentes de energía según los tiempos de conmutación [19].	22
2.11. Protección contra riesgos de contacto en las distintas salas y redes.	26
5.1. Consumo eléctrico del equipamiento	49
5.2. Características grupo electrógeno Genesal Energy [46]	49
5.3. Consumo eléctrico de los circuitos del tablero TT	50
5.4. Consumo eléctrico del equipamiento del quirófano	51
5.5. Número de bocas de gases medicinales en el quirófano	53
5.6. Número de bocas de gases medicinales en el quirófano	54
5.7. Número de bocas de gases medicinales en la sala de recepción de los pacientes	55
5.8. Consumo total de las áreas en [lts/min]	55
6.1. Costos y precio total de la obra	65
7.1. Cañería primaria de los gases medicinales del quirófano y la sala de recepción del paciente.	68
7.2. Cañería secundaria de los gases medicinales del quirófano y la sala de recepción del paciente.	68

1. Introducción

Un hospital según la Organización Mundial de la Salud es *“una parte integrante de la organización médica social, cuya función es la de proporcionar a la población atención médica completa, tanto preventiva como curativa y cuyo servicio de consultorio externo, alcanza a la familia en el hogar. El hospital es también un centro para la preparación y adiestramiento del personal que trabaja en salud y además un campo de investigación biosocial”* [1].

Por otra parte, se puede definir al hospital como una organización o unidad compleja compuesta por diversos servicios interdependientes entre sí, es decir, que no actúan de forma aislada, sino que interactúan entre ellos. Son de gran importancia al momento de brindar tratamientos a personas con alguna patología, información sobre prevención y promoción de la salud; asistencia en partos, entre otras actividades. Además, se realizan diagnósticos, curaciones y se hospitalizan pacientes.

Los nosocomios se clasifican en niveles que van de menor a mayor complejidad, y existen tres clases:

- El nivel I o de bajo riesgo es aquel que no cuenta con servicio de internación y se dedica a rehabilitación de pacientes, promoción y prevención de salud; y diagnóstico temprano [2].
- El nivel II o de mediano riesgo, en él se realizan las mismas acciones que en el nivel I, y “se agrega mayor nivel de monitoreo y seguimiento” [3].
- El nivel III o de Alto riesgo: asisten a pacientes ambulatorios e internados; además de la resolución de todas las situaciones riesgosas. Se puede hacer investigación y docencia.
 - Alto Riesgo con Terapia Intensiva (Nivel III A): puede realizar acciones de los niveles anteriores y se deben resolver procedimientos de mayor complejidad.
 - Alto Riesgo con Terapia Intensiva Especializada (Nivel III B): es similar al nivel III A, “requiere acciones asistenciales complejas y específicas” [3].

Existen numerosos problemas en el ámbito hospitalario, los cuales se pueden clasificar en edificios, de instalación y ambientales.

Algunos de los inconvenientes que se pueden mencionar en lo edilicio son la dificultad para ingresar equipamiento médico nuevo debido a sus dimensiones y las estructuras donde éstos van a ser ubicados. Además, no se considera el tamaño de las aperturas, para patologías como obesidad mórbida, en el ingreso a todos los espacios del hospital. Tampoco se suelen tener en cuenta los materiales constructivos para hacer efectiva la limpieza evitando todo tipo de infecciones, ni se diseñan circulaciones y comunicaciones eficientes para el traslado de pacientes entre los pabellones o servicios, entre otros.

En cuanto a los problemas en las instalaciones se hace alusión a la falta de espacio para la ubicación de los equipos de climatización, la inexistencia de instalaciones que permitan una fácil modificación; y la dificultad para el mantenimiento de dichas instalaciones. Además, no se suele considerar una iluminación adecuada.

Por último, la falta de elementos constructivos que dan confortabilidad al lugar, el déficit de contenedores adecuados para el depósito de los desechos, y la escasez de equipos de protección personal, constituyen los principales inconvenientes ambientales.

En este trabajo, se unificarán las normas respectivas para diversos servicios prestados por el hospital con el fin de que, al momento de su construcción, se tenga toda la información necesaria para poder llevarlo a cabo.

El objetivo principal que se quiere alcanzar es el diseño óptimo de diferentes servicios, construidos en bloques, necesarios para desarrollar las actividades de un efector sanitario, el cual podrá tener el nivel que se desee de acuerdo con cómo se ensamblen los bloques. Se desea determinar las áreas secundarias que complementan a dicho servicio, logrando una circulación y comunicación efectiva y eficaz, que permita realizar de forma segura y completa todas las prácticas que requieran los pacientes. Es de suma importancia que el traslado de los pacientes como, así también, del personal sanitario se realice por corredores internos, evitando su exposición a problemas externos.

En conclusión, conociendo los problemas que tienen los hospitales existentes y el déficit de unificación de las normas dictadas especialmente para los diferentes servicios, es posible plantear una visión conjunta y unificada que tienda a aunar todos los criterios necesarios para el desarrollo y construcción de los módulos que conforman a un hospital.

2. Marco Teórico

2.1. Construcción modular

Según la Real Academia Española, un módulo es *“una pieza o conjunto de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo para hacerla más fácil, regular y económica”* [4]. Asimismo, también puede ser definido como: *“una unidad cuyos elementos estructurales se conectan fuertemente entre sí y sutilmente con los elementos de otras unidades. Por lo tanto, hay grados de conexión en la modularidad”* [5]. Es por ello que, al tener los módulos características similares se pueden fusionar y complementar.

Utilizando este concepto, surge la técnica de edificación denominada construcción modular. Mediante dicha técnica, los módulos, volumétricos o tridimensionales, son prefabricados en un lugar diferente al cual serán ensamblados. Esto conlleva a que los bloques tengan un tamaño adecuado para facilitar el transporte hasta el sitio en que se instalarán finalmente [6]. Pueden clasificarse en construcción permanente o reubicable, siendo la principal diferencia que uno se instala de forma definitiva, mientras que el otro puede trasladarse al lugar en el que se requiera su utilización [7].

Es importante destacar que, en la construcción modular, los módulos fabricados pueden ser desarmados y reorganizados para que al momento de su colocación y puesta en marcha, la instalación sea eficiente.

Los beneficios presentados por este tipo de edificación se pueden clasificar en positivos y negativos.

- Positivos:

- Beneficio económico: esto se da debido a que los costos y tiempos de construcción se reducen, y se optimiza el uso de recursos.
- Mejora en la calidad por la eficiencia en la producción y el ensamblaje.
- Su adaptabilidad a las necesidades.
- La estandarización de la producción de las piezas que componen al módulo.

- Negativos:

- Falta de guía en el diseño.
- Limitaciones en el tamaño de los tramos estructurales y su peso, debido a la dimensión del transporte.

Basado en las características detalladas se puede decidir el tipo o formato de la edificación a construir [6, 8].

2.2. Hospital modular

La construcción modular hospitalaria surge de la necesidad de instalación o fabricación de nuevos módulos para ampliar los nosocomios existentes. Al ser de rápido montaje no afecta en lo absoluto la atención a los pacientes, por lo que su empleo es altamente recomendable [8].

El diseño modular permite realizar construcciones detalladas atendiendo a todas las necesidades del edificio a desarrollar. Para el caso de los hospitales, al ser complejos, este tipo de fabricación permite cumplir con los objetivos de diseño propuestos sin complicaciones.

Lo principal a tener en cuenta al momento de construir un hospital modular es el servicio principal del efector sanitario, es decir, el tratamiento médico del paciente. Es por ello que el nosocomio se desglosa en diversos servicios para poder cubrir la demanda sanitaria. Asimismo, deben tenerse en cuenta aquellas áreas que no se relacionan de forma directa con la recuperación de los usuarios [9].

El planteo del diseño modular a fusionar con la estructura principal o para la construcción en su totalidad, debe considerar aspectos como: circulación, acústica, pabellones, espacios sanitarios, instalaciones especializadas, entradas, divisiones interiores, entre otros.

Para la fabricación de determinados módulos individuales, una vez equipados, deben realizarse las pruebas pertinentes de la instalación y la puesta en marcha de los equipos antes del ensamble en el destino final [8].

2.2.1. Módulos Hospitalarios

Los módulos hospitalarios son edificaciones que tienen como objetivo principal el tratamiento de personas con problemas de salud. Al ser espacios prefabricados se puede determinar previamente el servicio que va a ser puesto en marcha teniendo en cuenta todo el equipamiento necesario al momento de su uso. Es por ello que al diseñar el edificio modular deben considerarse las condiciones de saneamiento, las normas de accesibilidad, las instalaciones sanitarias, de electricidad, de gases medicinales, entre otras.

La determinación del tamaño de los módulos depende de la actividad principal a realizar en el servicio, la cantidad de personal, las camas, etc. por ello, se definen las normas generales y complementarias a cumplir para poder diseñarlos. Entre ellas se mencionan la

señalización, normas de higiene y seguridad, provisión de agua, iluminación, ventilación y climatización, energía eléctrica de emergencia, prevención contra incendios, instalaciones sanitarias, eliminación de residuos, entre otras.

En la Ciudad de Mendoza, República Argentina, el decreto 3016/1992 que reglamenta la ley 5532 establece las disposiciones generales de los edificios y servicios de salud. Determina que para todo establecimiento a construirse debe ser consultado el Código de Edificación de la Ciudad de Mendoza y en cuanto a las construcciones hospitalarias existentes se aplica el decreto mencionado.

En cuanto a la construcción o el inicio de las actividades de los establecimientos de la salud, es de suma importancia que sea aprobado por las autoridades sanitarias, mediante una solicitud obligatoria y única con la que se asegura que dicho establecimiento puede ser puesto en marcha. Ésta debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. “Denominación del establecimiento o servicio”
2. “Domicilio o ubicación del mismo”
3. “Orientación de las actividades”
4. “Índole de las prestaciones”
5. “Modalidad de las prestaciones”.

Según el artículo 10 del Capítulo II – De la autorización, del decreto 3016/1992, “quedan exceptuados de este trámite los establecimientos o servicios que se encuentran habilitados a la fecha de aprobación de la presente reglamentación” [10].

Por otra parte, es fundamental que se adquiera la habilitación obteniendo el permiso para funcionar. El Capítulo III – De la habilitación, indica en su artículo 11 que ésta “. . . deberá otorgarse por resolución ministerial expresa, indicando áreas habilitadas, los servicios que se puedan prestar y toda característica de relevancia” [10]. Además, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. “Denominación del establecimiento o servicio”
2. “Domicilio o ubicación del mismo”
3. “Orientación de las actividades”
4. “Índole de las prestaciones”
5. “Modalidad de las prestaciones”
6. “Nombre y apellido del o de los propietarios; si fuera una sociedad se acompañará copia autenticada del contrato social y, en su caso, de los estatutos sociales”

7. “Nombre y apellido, título profesional, matrícula, especialidad, documento de identidad y currículum vitae del director técnico”
8. “Nómina con nombre y apellido, documento de identidad, matrícula y especialidades de los profesionales que integran el plantel con firma de conformidad”
9. “Nómina con nombre y apellido, documento de identidad, matrícula habilitante y fotocopia de Libreta Sanitaria del personal de enfermería y auxiliares de enfermería con firma de conformidad”
10. “Si se trata de servicios de atención compleja (radiografía, terapia intensiva, neonatología, etc.), indicar el equipamiento a utilizar”
11. “Planos actualizados o croquis con dimensiones en planta y corte, de los locales que conforman el establecimiento o servicio. Memoria descriptiva y planillas de locales indicando los materiales utilizados en piso, paredes y techo de esos locales. Si el edificio es de construcción reciente, se acompañarán planos municipales aprobados. En caso de que el establecimiento tenga internación, se deberá indicar la ubicación de camas y la capacidad total de las mismas”
12. “Cualquier otro dato que la autoridad de aplicación estime necesario de acuerdo con las características específicas del establecimiento a habilitar” [10].

El Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza es la autoridad encargada de conceder la habilitación e indicar la categoría pertinente al establecimiento sanitario, una vez que se hayan cumplido todas las condiciones impuestas inicialmente. Ésta será de carácter obligatorio, contará con inspecciones regulares y renovaciones cada tres años con las modificaciones realizadas que se hayan implementado en dicho periodo. Además, a quien solicite la habilitación, le será otorgada en forma personal y no se permite su transferencia. Por otro lado, la categoría determinada para el efector indica “el nivel de complejidad en la atención de la salud en función de la capacidad instalada y de los recursos humanos” [11, 10].

En cuanto a las modificaciones que se quieran realizar, deben ser autorizadas previamente por el Ministerio ya que su categoría puede ser rectificadas al igual que su denominación; y la acreditación es aquella que intenta mantener el estándar de rendimiento de los establecimientos [11].

2.3. Área quirúrgica y quirófanos

La resolución 573/2000 publicada por el Ministerio de Salud de la Nación, del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, define al área quirúrgica como: “aquella que utiliza para efectuar un diagnóstico y/o tratamiento, procedimientos quirúrgicos manuales y/o instrumentales” [12].

Asimismo, la resolución define a los quirófanos como: “áreas destinadas para la realización de tratamientos quirúrgicos, programados o de urgencia con el máximo de seguridad para el paciente y personal, cumpliéndose condiciones de aislamiento, psicofísicos, asepsia y confort necesarios y disponiendo de los recursos físicos, insumos y personal adecuado” [12].

2.3.1. Planta física y equipamiento

Planificación del centro quirúrgico

La definición de la cantidad de quirófanos existentes en el nosocomio dependerá del número y tipo de cirugías a realizar. Es por ello que, dependiendo del riesgo de las mismas se estima el tiempo que pueden durar. En dicho tiempo, se tendrá en cuenta el procedimiento completo que incluye: sedación o anestesia, limpieza de la sala y realización del informe. Cabe aclarar que la duración de la cirugía puede variar y va a depender del paciente, el recurso humano disponible y la complejidad del tratamiento quirúrgico a realizar. En la Tabla 2.1 se encuentran los procedimientos quirúrgicos clasificados según los riesgos, y los tiempos estimados.

Tabla 2.1: Adaptación de la tabla de procedimientos quirúrgicos y tiempos estimados [13].

Procedimientos	Tiempo estimado promedio de las cirugías [h]
Cirugías de bajo riesgo	Entre 1 y 1:45 h.
Cirugías de mediano riesgo	Entre 1:45 y 3 h.
Cirugías de alto riesgo	Entre 3 y 6 h.
Cirugías de alto riesgo especializado	Más de 6 h.

Dependiendo de la cantidad de quirófanos existentes en el hospital, se calculará la cantidad de locales de apoyo (áreas complementarias) que servirán para el correcto funcionamiento del servicio. Entre ellos, se pueden mencionar:

- Unidad de Terapia Intensiva (UTI).
- Otras unidades de cuidados críticos.
- Unidad de Urgencia - Emergencia.
- Laboratorio de análisis clínicos.
- Laboratorio de anatomía patológica.
- Banco de sangre o hemoterapia.
- Servicio de esterilización.

El servicio cuenta con las siguientes zonas: restringida, semi-restringida, de transferencias y sin restricciones. En cuanto a las unidades funcionales hace referencia a:

- Zona restringida que incluye quirófanos del tipo polivalente, híbrido o robotizado.
- Zona semi-restringida, por ejemplo, puestos de observación en salas de recuperación, entre otros.

En cuanto a las áreas complementarias, se encuentran las siguientes zonas:

- Zona restringida: lugar donde se encuentra la sala de anestesia, el depósito de los materiales estériles, los materiales y equipos.
- Zona semi-restringida: se puede realizar el prelavado del instrumental, se encuentra el office de enfermería y diferentes unidades periféricas mencionadas.
- Zona de cambio y transferencia: vestuarios y baños, y el lugar donde se produce la transferencia de camillas de los pacientes.
- Zona sin restricciones: todas las áreas en que pueda desenvolverse cualquier paciente o familiar del mismo que no entorpezca el funcionamiento de los servicios. Por ejemplo: secretaría, salas de espera, salas de informes a familiares, entre otros [13].

Consideraciones generales

La accesibilidad a los establecimientos de salud es un aspecto sumamente importante a tener en cuenta. Se entiende por accesibilidad a *“la posibilidad de las personas de gozar de las adecuadas situaciones de autonomía como condición primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, sin restricciones derivadas de la inadecuación del medio físico para su integración social y equiparación de oportunidades”* [14]. Para poder cumplir con esto, se recomienda que los nosocomios dispongan de diferentes medios de traslado, como ascensores, para recibir y derivar pacientes que no puedan hacerlo ambulatoriamente mediante ascensores.

El diseño funcional del área quirúrgica debe ser eficiente al separar áreas sépticas de asépticas en el servicio, además de ser seguro para toda persona que haga uso del mismo. Deben permanecer diferenciadas áreas limpias de contaminadas evitando cruces por circulación.

Las características constructivas generales deben cumplir con la reglamentación vigente del lugar donde vaya a realizarse la construcción [13]. Además, deben considerarse todas las normativas que se van a explicar en el capítulo 2.4.

2.4. Normativa

2.4.1. Gases medicinales

Sistemas de redes de gases medicinales - IRAM ISO 7396-1*

Los establecimientos sanitarios cuentan con sistemas de redes medicinales para oxígeno (O_2), óxido nitroso (N_2O), aire medicinal (N_2O_2), dióxido de carbono (CO_2), mezclas de O_2 y N_2O , aire enriquecido con O_2 , aire y nitrógeno (N_2) para el accionamiento de herramientas quirúrgicas (HQ) y vacío. Estas proveen los gases medicinales (GM) y el vacío a todos los servicios que componen a la entidad de salud. Es por ello que se utilizan componentes para la especificación de los gases, exigiendo la comprobación y el aval de que se provea el correspondiente gas (o vacío).

La norma se aplica a “ampliaciones de los sistemas de distribución de redes existentes; modificaciones de los sistemas de distribución de redes existentes; modificaciones o reemplazo de los sistemas de suministro o fuentes de suministro” [15].

Seguridad

Los riesgos a presentar por los sistemas de redes de GM han de ser de un nivel aceptable al momento de su instalación, ampliación, modificación, puesta en servicio, operación siguiendo las instrucciones sugeridas por el fabricante. Es por ello que “el fabricante debe proveer un nivel equivalente de seguridad”. Los posibles riesgos son: discontinuidad del suministro, inactividad del sistema, contaminación de los gases entregados al paciente o, fallas en el mantenimiento o la puesta en marcha de la red de gases [15]

Materiales

Los materiales a utilizar para la construcción de las redes de GM deben ser resistentes a la corrosión, esto incluye resistencia a la influencia por humedad y los materiales circundantes. Es obligatorio que se demuestre la compatibilidad de dichos materiales y los lubricantes con los gases y el O_2 , sobre todo en cuanto a “combustibilidad y facilidad de ignición”, en condiciones normales y de primera falla.

Respecto al tipo de cañerías a utilizar los materiales deben ser metálicos excepto para las mangueras de baja presión y las conexiones flexibles para baja presión. Asimismo, deben considerarse materiales acordes a aplicaciones médicas que utilicen campos magnéticos o electromagnéticos [15].

En la Tabla 2.2 se indican los diámetros y materiales a utilizar y las normas que los rigen.

Tabla 2.2: Diámetros de las cañerías y normas que deben cumplir [15]

Material	Diámetro	Norma
Cobre	≤ 108 mm	EN 13348 o normas nacionales equivalentes
Cobre y materiales compatibles con los GM	> 108 mm	EN 13348 (requisitos de limpieza) o normas nacionales equivalentes

Diseño del sistema

Los responsables del establecimiento sanitario junto con el fabricante deben decidir la cantidad de unidades terminales por puesto y el sitio donde serán ubicadas en cada servicio. También, deben considerarse los caudales para abastecer continuamente el lugar y los factores de simultaneidad. Todos los riesgos como aquellos relacionados a la alta velocidad del gas deben tenerse en cuenta al momento de dimensionar las cañerías.

Sistema de suministros

El sistema de suministros se compone de los siguientes apartados:

A. Componentes del sistema

Toda red de GM, haciendo la excepción del N_2 o aire para el accionamiento o empleo de HQ que requiere al menos dos fuentes de suministro, debe estar compuesta como mínimo de tres fuentes autónomas, que pueden ser una unión entre las siguientes opciones:

- “gas en cilindros o baterías de cilindros”
- “líquidos no criogénicos en cilindros”
- “líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes móviles”
- “líquidos criogénicos o no criogénicos en recipientes estacionarios”
- “un sistema compresor de aire”
- “un sistema mezclador”
- “un sistema concentrador de O_2 ”

En el caso del vacío, el suministro debe estar compuesto como mínimo por tres bombas de vacío [15].

A continuación, se detallan esquemáticamente algunas de las características que componen a los sistemas de redes de GM. Las Tablas 2.3 y 2.4 especifican los componentes y subensamblajes que constituyen a dichos sistemas.

Tabla 2.3: Adaptación de la tabla de componentes de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].

Número	Componente
1	Válvula de corte de fuente
2	Válvula de corte principal
3	Válvula de corte del ascendente
4	Válvula de corte de la rama
5	Regulador de presión de la línea
6	Válvula de alivio de presión
7	Válvula unidireccional
8	Conjunto de suministro de mantenimiento
9	Interruptor de alarma de presión

Tabla 2.4: Adaptación de la tabla de subensamblados de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].

Letra	Subensamblado
A	Fuente de suministro primario con un regulador de presión “manifold”
B	Fuente de suministro secundario con un regulador de presión “manifold”
C	Fuente de suministro de reserva con un regulador de presión “manifold”
E	Red de doble etapa con regulador de presión de línea
F	Red de una sola etapa de aire para accionamiento de HQ
G	Red de una sola etapa para aire medicinal
H	Sistema acondicionador
I	Colector
J	Unidad de compresión
P	Trampa de líquido
Q	Filtro bacteriano
R	Depósito
S	Fuente de suministro de vacío
T	Red de vacío

Los sistemas de redes de doble etapa con tres fuentes de suministro (Figura 2.1) hacen referencia a la producción de una doble regulación de presión. Partiendo de la fuente se tiene una presión determinada y antes de ingresar ésta al sistema de distribución, se reduce nuevamente. Por ejemplo, el O_2 es suministrado a 6 bar y al pasar a la etapa de distribución, su presión se disminuye a 3,5 bar.

Figura 2.1: Adaptación de la figura sistema de redes de doble etapa (tres fuentes de suministro) [15].

El sistema de redes de una sola etapa con sistema compresor de aire consta de un compresor que es el encargado de aumentar la presión del gas proveniente de la atmósfera y dos fuentes de suministro, uno secundario y otro de reserva, que en este caso van a ser cilindros. El aire comprimido va a ser almacenado en un colector o también denominado pulmón y luego va a pasar a una etapa de acondicionamiento del gas. Mediante reguladores, la presión va a disminuirse hasta llegar a adecuada para el accionamiento de HQ o de suministro de N_2O_2 .

Figura 2.2: Adaptación de la figura sistema de redes de una sola etapa con sistema compresor de aire (un compresor de aire - dos cilindros) [15].

La figura 2.3 presenta el esquemático correspondiente a un sistema de redes de vacío con tres fuentes de suministro del mismo, seguidas de un depósito. Luego se coloca un filtro bacteriológico para evitar la contaminación del medio ambiente con las secreciones extraídas

de los pacientes y una trampa de líquidos, donde ingresará dicha secreción y quedará retenida. Finalmente, el vacío llega a las bombas donde va a ser evacuado al exterior.

Figura 2.3: Adaptación de la figura sistema de redes de vacío (tres fuentes de vacío) [15].

B. Requisitos generales

Las fuentes de suministro primaria, secundaria y de reserva, como también los cilindros llenos, deben almacenarse en lugares adecuados, preservados y libres de suciedad para evitar posibles riesgos. Es por ello que es imprescindible planear el lugar en el cual serán situados y la capacidad que tendrán dichas fuentes, además de cómo se utilizarán y proveerán los GM.

La existencia de la continuidad del suministro es fundamental en condiciones normales, de mantenimiento o de primera falla, siendo estas últimas la interrupción de la corriente eléctrica o del abastecimiento de agua y las fallas que se puedan producir en el equipo de control. Por consiguiente, el diseño y planeamiento de las redes debe considerar la disminución de riesgos hasta niveles aceptables y la conexión con las fuentes de suministro mencionadas. En cuanto al mantenimiento, se debe contar con un conector para un gas específico, un medio para el alivio de presión, una válvula antirretorno y una válvula de corte [15].

C. Sistemas de suministro con cilindros o batería de cilindros

Estos sistemas deben estar compuestos por fuentes de suministro primaria, secundaria y de reserva, capaces de proveer el caudal requerido. Los bancos o baterías de cilindros se conectan al “manifold”, que une la salida de los cilindros de un gas al sistema de redes, con su regulador de presión y entre ellos se coloca un filtro con tamaño de poro menor o igual a $100 \mu m$. También, debe colocarse una válvula antirretorno al final del dispositivo [15].

D. Sistemas de suministro para aire

El suministro de N_2O_2 o aire para la manipulación y puesta en marcha de HQ puede estar compuesto por un sistema de suministro de cilindros, uno de compresores de aire o por uno con mezcladores. Todas estas unidades deben ser conectadas al abastecimiento de energía eléctrica de emergencia.

Por un lado, un sistema de suministro con compresores para aire medicinal debe estar comprendido como mínimo por tres fuentes. Estas pueden ser “una unidad de compresión o un banco de cilindros”. En el caso de disponer de varias unidades compresoras cada una debe tener un circuito de control por si ocurre una falla o desconexión, evitando que se altere la puesta en marcha de los otros compresores que puede ser de forma sucesiva o simultánea. Es importante que la toma de aire se encuentre ubicada donde exista la menor contaminación posible y que la entrada de la misma disponga de un filtro para impedir el ingreso de la suciedad ambiental y de sustancias líquidas.

Por otro lado, un sistema de suministro con unidad mezcladora, al igual que el sistema de suministro de compresores, debe estar comprendido como mínimo por tres fuentes donde una de ellas debe ser una unidad mezcladora. En ella, los gases pueden contaminarse por lo que se debe proveer algún medio para evitarlo [15].

E. Sistemas de suministro para vacío

Un sistema de suministro para vacío debe estar compuesto como mínimo por “...tres fuentes de suministro, un depósito, dos filtros bacteriológicos en paralelo y una trampa de líquido”. Todas las fuentes deben conectarse al abastecimiento de potencia eléctrica de emergencia. Dichas fuentes contienen bombas de vacío, con un circuito de control, que deben tener la capacidad de poder suministrar el caudal con el cual fue diseñada evitando la discontinuidad del abastecimiento. En caso de falla o mantenimiento de cualquiera de las bombas el resto de ellas debe continuar con el suministro normalmente; su evacuación, debe ser hacia el exterior, evitando el ingreso de polvo, sustancias líquidas e insectos, contando con un drenaje en su línea de evacuación en un nivel más bajo [15].

F. Ubicación de los sistemas de suministro

Al planificar la ubicación de los sistemas de suministro deben considerarse todos los posibles peligros existentes como explosiones, contaminación, incendios, pérdidas, etc. Las instalaciones de drenaje y la temperatura ambiente del lugar que debe rondar entre los 10 °C y los 40 °C, deben tenerse en cuenta ya que son fundamentales para estos sistemas.

En cuanto a los cilindros de gas y a los líquidos no criogénicos, al establecer el sitio donde serán ubicados, debe contemplarse que su emplazamiento esté de “los compresores, los concentradores de O_2 y los sistemas de suministro de vacío” [15].

Sistemas de supervisión y alarma

El sistema de supervisión y alarma se utiliza para advertir e informar al personal cualquier tipo de problema existente como por ejemplo la falla del sistema de suministro, presiones irregulares en las cañerías, falla eléctrica entre el sensor y el indicador, entre otros. La instalación de los paneles indicadores debe realizarse en concordancia entre el fabricante

y el director del establecimiento sanitario. Los paneles de alarmas operacionales deben poder observarse completa y continuamente e informar acerca de recambio de suministros de cilindros, presiones o contenido mínimo en los cilindros, presiones y niveles de líquido bajos en recipientes criogénicos, funcionamientos defectuosos, el contenido del vapor de agua. Los sistemas deben ser conectados a los suministros de potencia eléctrica normales y de emergencia, además de estar protegidos eléctricamente de forma independiente.

Los paneles de alarmas clínicas de emergencia deben ser situados en áreas clínicas y críticas. Asimismo, puede colocarse otro panel cerca de las válvulas. Éstos, a través de sensores ubicados por debajo de las válvulas de corte de zona, deben proporcionar información sobre disminuciones o aumentos de presión. El ensayo de los mecanismos de activación y la ejecución de las señales audibles y visuales es fundamental, al igual que la imposibilidad de aislar los sensores [15].

En la Tabla 2.5 se especifican las categorías de alarmas y las características de las señales.

Tabla 2.5: Adaptación de la tabla de categorías de las alarmas y características de la señal [15].

Categoría	Color del indicador	Señal visual	Señal sonora
Alarma clínica de emergencia	Cumple con la IEC 60601-1-8	Cumple con la IEC 60601-1-8	Cumple con la IEC 60601-1-8
Alarma operacional de emergencia	Rojo	Intermitente	Sí
Alarma operacional	Amarillo	Intermitente	Opcional
Señal informativa	No rojo, No amarillo	Constante	No

Sistemas de distribución de redes

En las Tablas 2.6 y 2.7 se especifican las presiones de distribución de los GM, los tipos y la aplicación de los mismos.

Tabla 2.6: Rangos de presión de distribución [15]

Gas	Aplicación	Presión absoluta
Vacío	-	≤ 60 kPa
GM comprimidos, No aire, No N_2	Accionamiento de HQ	≤ 1000 kPa *
Aire, N_2	Accionamiento de HQ	≤ 2000 kPa *

* En condición de primera falla

Tabla 2.7: Tipos de gases y aplicación de los mismos en diferentes sistema. [15].

Gas	Aplicación	Presión	Funcionamiento del sistema	Caudal
No aire, No N_2	Accionamiento de HQ	$\leq 110\%$ *	Flujo cero	-
No aire, No N_2	Accionamiento de HQ	$\geq 90\%$ *	Caudal del diseño	40 l/min
Aire, N_2	Accionamiento de HQ	$\leq 115\%$ *	Flujo cero	-
Aire, N_2	Accionamiento de HQ	$\geq 85\%$ *	Caudal del diseño	350 l/min

* De la presión nominal de distribución

Marcado y código de color

El marcado y código de color de las cañerías deben cumplir con la norma ISO 5359. Deben “utilizar letras de no menos de 6 mm de altura, aplicarse con el nombre y/o símbolo del gas a lo largo del eje longitudinal de la cañería; e incluir flechas que denoten la dirección del flujo”. Además, debe marcarse “el nombre y/o símbolo del gas adyacente a las válvulas de corte, en las uniones y cambios de dirección, antes y después de las paredes y divisiones, etc., a intervalos de no más de 10 m y adyacente a las unidades terminales” [15].

En la Tabla 2.8 se indican los colores de los GM para la identificación de las tuberías proporcionados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).

Tabla 2.8: Identificación de tuberías de gases medicinales [16]

Gas o mezcla de gases	Símbolo	Color
Aire	Air	Amarillo
Dióxido de Carbono	CO_2	Púrpura
Helio	He	Marrón
Nitrógeno	N_2	Negro
Óxido Nitroso	N_2O	Azul
Oxígeno	O_2	Blanco

Instalación de la cañería

Con el objeto de resguardar la salud del paciente, los sistemas de cañería deben ser utilizados sólo para ello. Éstas tienen que conectarse a terminales de tierra lo más cercanas al punto de entrada de la cañería al edificio y deben protegerse de todo tipo de daño y

contaminación. Asimismo, deben contemplarse ciertos requisitos como su extensión en compartimentos separados o separaciones de más de 50 mm con los servicios eléctricos; en caso de que no exista protección de la cañería, no deben ser instaladas en zonas de peligro; si se entierra, debe colocarse en túneles o conductos con drenajes para evitar que el agua se acumule. Como se mencionó, es indispensable que las cañerías se encuentren marcadas con códigos de colores además de indicar el trazado de los tubos con medios adecuados. No deben ser instaladas en huecos de ascensores y debe considerarse su expansión y contracción.

Los soportes de la cañería, que deben ser resistentes a la corrosión, se utilizan para evitar el desplazamiento accidental de las mismas y deben tener soportes a determinados intervalos que van a depender del diámetro exterior del tubo. Asimismo, dependiendo del diámetro que tenga el tubo es el intervalo al cual deben colocarse los soportes, esto puede observarse en la Tabla 2.9.

Tabla 2.9: Intervalos entre soportes para tubos de la Norma IRAM-ISO 7396-1* [15].

Diámetro exterior del tubo [mm]	Intervalo máximo entre soportes [m]
Mayor que 15	1,5
22 a 28	2
35 a 54	2,5
Mayor que 54	3

Finalmente, las ampliaciones y modificaciones de las redes existentes se deben “efectuar solamente de forma sucesiva, para minimizar el riesgo de conexiones cruzadas. Todos los demás sistemas deben permanecer a la presión nominal de distribución”. En los puntos de conexión de las ampliaciones, ya sea más arriba o más abajo (en caso del vacío), debe agregarse una válvula de corte, y todas las unidades terminales deben ser etiquetadas hasta que los ensayos se hayan completado para evitar su uso [15].

Reglamento para la fabricación, importación, comercialización y registro de gases medicinales - Resolución 1130/2000

Se denomina GM a “todo producto constituido por uno o más componentes gaseosos destinado a entrar en contacto directo con el organismo humano, de concentración y tenor de impurezas conocido y acotado de acuerdo a especificaciones”. Es de suma importancia que éstos cumplan con las especificaciones requeridas por la Farmacopea Nacional Argentina vigente, y que al ser envasados o al utilizar las cañerías para su distribución, se verifique y determine que estos medios no alterarán la calidad del contenido y que cumplen con las normas de seguridad [17]. En este reglamento se incluye el rotulado de los cilindros y toda la información que deben contener.

Instalaciones y equipos

La generación de GM se lleva a cabo en un circuito cerrado intentando que la contaminación del producto sea la menor posible. Esto no implica que no pueda haber contaminación cruzada, por lo que para evitarla se deben proveer espacios suficientes y aptos para cada acción realizada como el llenado, la fabricación y el control. Asimismo, cada área de llenado debe estar compuesta por zonas independientes, separadas y señalizadas para los GM y los no medicinales, y la separación establecida para recipientes llenos y vacíos. Es por ello que, en las cañerías o conductos, se realizarán pruebas periódicas para evitar dicha contaminación.

Finalmente, debe garantizarse que el gas que se encuentra en el cilindro es el indicado y es por ello que al momento de introducirlo, deben evitarse las conexiones entre conductos, las rampas de llenado, que son reservadas para un gas o mezcla de gases, deben corresponderse al gas que se va a colocar en el recipiente, y las conexiones entre las válvulas tienen que cumplir con las normas [17].

Almacenamiento y liberación

Los recipientes con GM serán almacenados en sitios adecuados, a temperaturas normales donde se eviten los excesos de las mismas, y sobre todo en áreas donde sólo pueda acceder personal autorizado para la manipulación de los éstos. Los cilindros quedarán depositados en el sitio hasta que el encargado lo indique y se les realice un control de calidad. Es indispensable considerar que el área de almacenamiento no puede contener materiales combustibles ya que se pueden producir acontecimientos fortuitos, aunque si deben contar con buena ventilación y con ambientes descontaminados [17].

2.4.2. Acondicionamiento del aire

Estándar 170-2013 de ANSI/ASHRAE/ASHE, Ventilación de instalaciones de atención médica

La ventilación de instalaciones de atención médica es fundamental para las instituciones sanitarias debido a que su finalidad es ofrecer un ambiente de calidad a cualquier persona que se encuentre en ellas. Sirven para eliminar los agentes patógenos y distintos contaminantes del aire para poder así brindar una atención de calidad intentando que sea libre de infecciones. Esta normativa plantea los requisitos que debe cumplir el sistema de ventilación para los edificios nuevos y las modificaciones en los existentes.

Las nuevas edificaciones y las modificaciones en edificios existentes deben contar con documentos que aprueben el cumplimiento. Éstos deben ser emitidos por la máxima autoridad de lugar correspondiente a la zona donde se realicen dichas edificaciones o modificaciones. Los documentos deben contener aspectos generales, detalles de construcción, información

suplementaria, materiales y métodos de construcción o diseño, apéndices informativos y rangos de criterio [18].

Sistemas y equipos

El suministro de ventilación no puede ser afectado en caso de corte de la energía eléctrica, en servicios que contengan salas de aislamiento de infecciones de transmisión aérea, de atmósfera protegida y en el quirófano que incluyan cirugías tipo B y C, además de cesáreas.

Al plantear la construcción nueva o la ampliación debe contemplarse que las fuentes de calefacción y enfriamiento se adapten a las instalaciones, abasteciendo de agua caliente y calefacción a los diferentes servicios que componen a la institución sanitaria. En cuanto al enfriamiento, si es mayor a 1407 kW, deberá funcionar normalmente en caso de falla o mantenimiento.

La unidad dispensadora de aire deber ser diseñada a fin de evitar el ingreso de líquidos, siendo resistente a la corrosión y con la posibilidad de realizar controles en la misma.

En las entradas de aire exterior se considera que su ubicación debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Encontrarse a un mínimo de 8 m con respecto a torres de enfriamiento y descargas de ventilación y escape.
- Su parte inferior debe localizarse a 2 m sobre nivel.
- Deben encontrarse apartadas del acceso al público.

Además, deben evitar el ingreso de líquidos y ser capaces de drenarlos, así como prevenir el ingreso de aves u otros animales colocando como protección una malla de 13 mm. En cuanto a las descargas de escape, los tubos que conducen el aire deben estar bajo presión negativa haciendo excepción de los que están ubicados en salas de equipos mecánicos.

La filtración del aire estará compuesta por bancos de filtros primarios, secundarios, paneles de obturación del banco de filtros que se conectarán a los marcos de filtros que brindan hermeticidad. Por otro lado, los sistemas de calefacción y enfriamiento contarán con serpentines de enfriamiento y bandejas de drenaje, sistemas de enfriamiento y calefacción por radiación, torres de enfriamiento y humidificadores.

Es necesario que los dispositivos del sistema de distribución de aire cuenten con superficies aptas para el aseo. Además, el sistema debe contener barreras antihumo y compuertas cortafuegos. Finalmente, los sistemas de recuperación de energía deben ser ubicados encima del segundo banco de filtros evitando que el aire contaminado reingrese al suministro de aire [18].

Ventilación de espacios

Es de suma importancia que cualquier espacio se ventile desde áreas limpias a menos limpias para evitar la contaminación cruzada. La velocidad de la ventilación debe brindar confort, ausencia de microorganismos mediante esterilización y desinfección y, control de olores de los ambientes en donde se produzca la atención de los pacientes [18].

Planificación, construcción y puesta en marcha del sistema

La planificación de los servicios de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire debe ser prevista para instalaciones nuevas o existentes. En cuanto a las primeras, es indispensable que en las salas de los equipos mecánicos generales se evite el ingreso de personal no capacitado y que se pueda acceder a las mismas por zonas alternativas al quirófano o unidades de cuidados críticos. Además, la sala mecánica debe tener una superficie amplia para poder realizar cualquier acción de mantenimiento, reemplazo u operación de los equipos. Por otro lado, en las instalaciones existentes se determinará si el equipo cumple con lo estipulado para la superficie modificada [18].

2.4.3. Instalaciones eléctricas

Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, AEA 90364-7-710.

Las instalaciones eléctricas hospitalarias se rigen por las normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) 90364-7-710. Su finalidad es redactar las reglamentaciones correspondientes para diseñar, construir y mantener las instalaciones eléctricas pertenecientes a las instituciones sanitarias.

Los tipos de salas existentes se clasifican para planificar las instalaciones eléctricas de potencia, el tipo de red a utilizar, entre otros. Éstas son:

- Grupo 0: no se utilizan equipamientos electromédicos y en caso de utilizarse, su fuente de energía son baterías. En caso de desconexión al suministro o la presencia de primera falla, no presentan riesgos para el paciente.
- Grupo 1: se utilizan equipos electromédicos que entran en contacto con los pacientes durante el estudio. En caso de desconexión al suministro o primera falla no presentan riesgos. Es importante que, ante el corte de la energía eléctrica, el sistema de generación de emergencia alimente los equipos en los 15 segundos siguientes.
- Grupo 2: los equipos son conectados a la red eléctrica hospitalaria y se utilizan en cirugías o para determinar parámetros vitales.

- Grupo 2a: todo equipo debe continuar funcionando, aunque haya una primera falla a masa o a tierra y/o un corte del suministro de la red de distribución pública, debido a que la intervención que se está realizando no puede ser suspendida ni ser realizada nuevamente sin significar un peligro para el paciente.
- Grupo 2b: exige los mismos requisitos que el grupo 2a, pero en este caso el paciente corre peligro de sufrir un microshock.

Asimismo, debe contar con las siguientes instalaciones:

- Instalaciones de alimentación de Energía Eléctrica de Emergencia a través de Grupo Electrónico (EEGE). Se utilizan en caso de un corte del suministro de la red normal o algún inconveniente, pudiendo abastecer a los equipos necesarios por 24 horas.
- Instalaciones de alimentación de Energía Eléctrica de Emergencia a través de UPS (AEUPS). Deben suministrar energía en caso de falta del abastecimiento normal o del EEGE.
- Equipos de emergencia necesarios.
- Vías de escape.
- Iluminación de emergencia.
- Tiempo de conmutación entre el inicio del corte del suministro de la red general y la puesta en marcha efectiva de la energía eléctrica de emergencia.
- Tablero principal del edificio o Tablero Principal de Baja Tensión (TPBT). Abastecerá de energía eléctrica al edificio completo [19].

Requisitos generales

La reglamentación indica que es obligatoria la existencia de una sala de maniobras eléctricas cuyos tableros eléctricos, grupos electrógenos fijos o estacionarios y las centrales de baterías de alimentación de energía eléctrica de emergencia se encuentren ubicadas en salas cerradas en baja tensión (BT). Además, las instalaciones eléctricas de más de 1 kV deben situarse en salas cerradas en media tensión (MT).

Los diferentes tableros como el tablero de principal distribución de energía eléctrica o el tablero principal de la alimentación de energía de emergencia (TPEE), deben montarse en salas con las características específicas en cuanto a estructuras y resistencia al fuego.

Es importante que el TPEE se encuentre separado por medio de una pared con resistencia al fuego F 30 si es montado junto al tablero principal de distribución de energía eléctrica para evitar que se propaguen arcos eléctricos entre ellos.

Los equipos eléctricos deben contar con transformadores de distribución protegidos contra sobrecorrientes y cortocircuitos. La alimentación del TPEE requiere una conexión protegida contra contactos a tierra y cortocircuitos. Se deben considerar los dispositivos de conmutación. En el caso de aguas abajo, se debe colocar un transformador separador antes de la fuente de alimentación ininterrumpida (UPS), si se alimentan con ella.

En cuanto a los distintos tableros, deben ser de metal o materiales aislantes, además de colocarse en lugares accesibles para el personal autorizado a manipularlos. Todos los circuitos deben estar identificados y se deben poder realizar fácilmente las mediciones de la salida de los mismos [19].

Requisitos para la alimentación de energía

Se deben utilizar esquemas de conexión a tierra TN, y en cuanto a la alimentación de energía eléctrica, se pueden usar fuentes automáticas o no automáticas. En el caso de las primeras, se debe tener en cuenta la información de la Tabla 2.10:

Tabla 2.10: Clasificación de las fuentes de energía según los tiempos de conmutación [19].

Tipo de conmutación	Tiempo de conmutación [s]
Sin interrupción	0 s (Alimentación automática)
Muy corta interrupción	Alimentación automática en 0,15 s como máximo
Corta interrupción	Alimentación automática en 0,5 s como máximo
Media interrupción	Alimentación automática en 15 s como máximo
Larga interrupción	Alimentación automática en más de 15 s

Asimismo, deben respetarse los tiempos de retardo como son el de arranque de la fuente de energía de emergencia, el de transferencia, el de omisión de transitorios, el de transferencia de retorno y el de enfriamiento de la fuente de emergencia.

En cuanto a la alimentación de salas del grupo 0, se debe instalar:

- 4 tomacorrientes de uso general (TUG).
- 1 boca de iluminación de uso general (IGU) por puesto o consultorio.
- 1 IUG por cada 12 m² en salas de internación general.
- Si la sala cuenta con aire acondicionado y/o calefacción eléctrica, debe instalarse 1 boca para tomacorrientes de uso especial (TUE) por cada unidad.

La instalación en las salas del grupo 1, debe contar con:

- 4 tomacorrientes para uso de equipos electromédicos por cama. Es indispensable que estén identificados con color rojo.

- 2 TUG por cada 4 camas, su color debe ser distinto al de los equipos.
- 1 IUG por cada 12 m² de superficie de la sala.
- 1 TUE por unidad si la sala cuenta con aire acondicionado y/o calefacción eléctrica.

Para el caso de las salas del grupo 2, se debe lograr tener un abastecimiento continuo del servicio indistintamente de la posible existencia de una primera falla. Esto se logra mediante redes IT, como la de la Figura 2.4, que además de proveer dicho abastecimiento, evita el micro y el macroschock al igual que los arcos eléctricos, los incendios y las posibles explosiones. Se debe prever alimentaciones adicionales en esquemas TT (Figura 2.5) o TN-S (Figura 2.6). En cuanto a los tomacorrientes, deben identificarse aquellos que se encuentran conectados a las redes IT y que corresponden a equipamiento médico de aquellos que no lo son y se conectan a las otras redes. Cada sala debe ser alimentada con un transformador de aislación como mínimo [19].

Figura 2.4: Representación de red IT.

Figura 2.5: Representación de red TT.

Figura 2.6: Representación de red TN-S.

En la red IT de las salas del grupo 2, los circuitos que se van a alimentar son las luminarias con determinadas características, todos aquellos circuitos que tengan tomacorrientes bipolares con conexión de protección donde se conecten equipos médicos y las luminarias de los quirófanos (cialíticas) [19]

Protección contra el choque eléctrico

Microshock: se presenta cuando se produce un contacto eléctrico directo con el corazón con corrientes del orden de los μA . Este tipo de shock se puede cuando al paciente se le coloca un elemento conductor dentro o cerca del corazón, pudiendo producirle fibrilación o la muerte, entre otras consecuencias.

Macroshock: la corriente, en el orden de los mA, circula por todo el cuerpo debido a la aplicación de una tensión entre dos puntos de la superficie del mismo. Puede provocar fibrilación ventricular si los valores de corriente superan los 30 mA [20].

La protección contra el contacto directo, en las salas de uso no médico y las del grupo 0 y 1, deben estar compuestas por circuitos terminales protegidos por interruptores diferenciales. Se debe utilizar muy baja tensión, sin puesta a tierra (MBTS). Al utilizar MBTS, es necesario que en las salas de grupos 1 y 2 el transformador de MBTS tenga aislación doble y pantalla electrostática conectada entre el primario y secundario del mismo.

La protección contra el contacto indirecto requiere de las siguientes medidas de protección:

- Protección por aislación de partes activas.
- Protección por la utilización de fuentes de MBTS.
- Protección por separación o alejamiento.

- Protección por local aislado y equipotencialización de las masas metálicas.
- Protección por indicación con un dispositivo de monitoreo de aislación de grado hospitalario [19].

La Figura 2.7 representa la red IT con la protección por indicación mediante un dispositivo de monitoreo de aislación.

Figura 2.7: Representación de red IT con monitor de aislación.

La importancia de la utilización de un sistema aislado IT radica en que ante una primera falla a tierra, el servicio no corta el suministro por lo que no presenta riesgos para el paciente. Estas redes tienen monitores de aislación que se clasifican según el método de medición. Por un lado, se controla por medición de resistencia (MAR) y por el otro, por medición de impedancia (MAI). Ambos deben tener un instrumento que indique los valores de la corriente de fuga a tierra en mA o en $k\Omega$ respectivamente.

Para el caso de las salas de grupo 2, ante primera falla a tierra, ya sea sobre el paciente o sobre la instalación, debe cumplir con las siguientes condiciones: seguridad eléctrica para el paciente y continuidad del suministro. Las salas de tipo 2a, pueden contar con un sistema aislado monitoreado por cualquiera de los dos métodos de medición, mientras que la sala 2b, sólo puede ser monitoreada mediante monitores de aislamiento de impedancia.

El uso de alarmas e indicaciones es indispensable para alertar sobre el funcionamiento a todo el personal médico, auxiliar y de mantenimiento. Deben estar colocadas en el tablero del sistema IT, dentro de las salas del grupo 2 y la de mantenimiento. Las señales audibles y visuales son las siguientes:

- Señal luminosa verde que indica funcionamiento correcto.
- Señal luminosa amarilla que se enciende al alcanzar la resistencia de aislación calibrada. Tiene que ser no cancelable y no desconectable.
- Señal acústica que avisa al alcanzar el nivel de aislación prefijado. Debe ser cancelable, pero no desconectable.

- Pulsador de prueba [19].

Los dispositivos de protección contra el riesgo de contacto son los referenciados en la Tabla 2.11:

Tabla 2.11: Protección contra riesgos de contacto en las distintas salas y redes.

Sala	TT	TN-S	IT
Uso no médico	Interruptor diferencial (ID)	Interruptor automático (IA)	-
Grupo 0	ID	IA	-
Grupo 1	ID	IA	-
Grupo 2a	-	-	MAI - MAR
Grupo 2b	-	-	MAI

Suministro de energía eléctrica de emergencia

Se requiere de un suministro de energía eléctrica de emergencia (SE) por si se produce una perturbación en el suministro desde la red de distribución pública.

En caso de que el tiempo de conmutación sea de hasta 15 s, si la tensión de uno o más conductores de fase descendió más de un 20 %, los siguientes equipos deben continuar funcionando hasta que se produzca la conmutación:

- Iluminación de emergencia: en caminos de escape, carteles indicadores, salas de tableros, grupos electrógenos, tableros de distribución principal de energía (TPBT y TPEE). También, en áreas con superficies mayores a 50 m², en las salas de grupo 1. En cuanto a salas del grupo 2 destinadas a quirófanos, deben funcionar la totalidad de las luminarias.
- Equipos de seguridad: alimentación eléctrica de ascensores para camilleros y bomberos, instalaciones de ventilación, para equipos de altavoces y buscapersonas, alarma e instalaciones de advertencia, extinción de incendios y sistemas de comunicaciones.
- Dispositivos médico - técnicos: equipamiento médico de salas de grupo 2 que no son esenciales para el mantenimiento de la vida, equipamiento para operaciones menores en salas del grupo 1, alimentación de CA de entrada de las UPS del suministro a salas críticas, ascensores para camillas, etc. [19].

Consideraciones particulares de las instalaciones de sistemas IT hospitalarios

Al producirse una caída de la impedancia a tierra (variable que compromete al paciente en el quirófano), se produce una pérdida de aislación a tierra del sistema IT aislado. Es por ello que se debe minimizar el acoplamiento capacitivo a tierra, y esto se logra mediante:

- La minimización de la longitud total de los conductores activos secundarios. Se deben colocar los transformadores de aislación lo más cercano posible a la sala.
- El tendido de los conductores por cañerías no conductoras.
- El tendido de los conductores de protección por cañerías independientes.
- Utilizar conductores activos con aislación de polietileno reticulado [19].

2.4.4. Residuos patogénicos y hospitalarios

El decreto 3280/1990 en el capítulo 2, artículo 14, indica que todos los establecimientos deben asegurar un tratamiento adecuado a todos los residuos sólidos que produzcan, incluyendo patológicos y no patológicos. Esto debe realizarse en condiciones de seguridad, salubridad e higiene adecuadas [21].

Se denomina residuo hospitalario sólido a aquel “conjunto de materia orgánica e inorgánica residual resultante de todas las funciones que se cumplen en un establecimiento asistencial” [21]. Según el decreto 349/1994, éstos se clasifican en:

- Residuos comunes.
- Residuos biopatogénicos.
- Residuos especiales: radioactivos y químicos.

La acumulación de éstos debe realizarse en bolsas siendo negras, rojas o amarillas respectivamente. Éstas deben ser impermeables, resistentes, fácilmente combustibles y deben permitir el cierre hermético [22].

Los residuos no patológicos son: “residuo de alimentos, de cocina, de barrido, envases de vidrio, plástico, cartones, papeles, etc”. La recolección municipal se encargará de retirarlos y transportarlos a los lugares destinados [21].

El decreto hace referencia a los residuos patológicos a los que define como “Material proveniente de curaciones, de quirófano, de salas de partos, de anatomía patológica, de laboratorio, etc., que por sus características tengan propiedades potenciales o reales infectantes, infectantes, alergógenas o tóxicas”. Dichos residuos deben ser incinerados en hornos especiales u otros equipos para su completa destrucción, que puedan lograr la muerte de todo agente que contengan [21].

El decreto 3280/90 establece que todos los servicios pertenecientes al hospital deben contar con “recipientes livianos y fácilmente lavables con tapa y asa en número y capacidad adecua a sus necesidades e identificados en forma tal que permitan su distribución...”. Dichos recipientes deben colocarse en lugares adyacentes a los de producción de los residuos [21].

3. Estado del arte

Hasta el siglo XVIII la tipología, “*estudio y clasificación de tipo*” [23], de los hospitales respondía a las necesidades y condiciones sociales inherentes a la época. En 1730, se toma conocimiento del primer hospital en configuración pabellonal. Esta tipología era utilizada para agrupar y clasificar las distintas patologías existentes en módulos independientes, controlando y evitando todo tipo de infecciones intrahospitalarias. A partir del siglo XVIII comenzó a modificarse debido a la problemática presentada por las circulaciones. Aparecen nuevos modelos como los pabellones ligados por circulaciones: abiertas, semi-cubiertas, cubiertas y subterráneas.

En el siglo XX, con el avance tecnológico se implementó el desarrollo de los ascensores. Esto hizo que quede obsoleto el hospital pabellonal y surgiera una nueva tipología hospitalaria, la vertical. Ésta se clasifica en monobloque y polibloque. Por un lado, la clasificación monobloque consiste en un único núcleo, cuya circulación es vertical mediante ascensores y otros medios mecánicos, el transporte de pacientes es óptimo y los servicios hospitalarios se encuentran unificados. Por otro lado, el polibloque es de mayor tamaño y los bloques se enlazan entre sí. La problemática que tienen es la ampliación y modificación de los servicios o del hospital en general.

A partir de la problemática expuesta, aparecen nuevos tipos de hospitales como los modelos: bloque basamento, bloque co-ligado y sistémico. Finalmente, se plantea al hospital como contenedor en el que cada módulo pertenece a algún servicio en particular. Al momento de edificar, se deben determinar las áreas o servicios en los que no se producen modificaciones para diseñarlos como espacios específicos. El resto de los bloques que componen al hospital se construyen en base a la demanda social [24, 25].

En definitiva, se implementa el sistema modular en el cual los servicios hospitalarios y las habitaciones están adaptados y pueden ser modificados dependiendo de la demanda existente. Presentan ventajas como la flexibilidad, higiene y control de infecciones, comunicación, complementariedad, conectividad, entre otros [26, 27].

En cuanto a este tipo de sistema, la coordinación modular es de suma importancia ya que debe haber comunicación entre las diferentes áreas del hospital y los servicios. Esto es para intentar limitar lo menos posible las dimensiones de los bloques facilitando el acople

de las nuevas construcciones. Además, la circulación de los servicios ahora es estructurada por sectores o áreas, dejando de ser vertical en su totalidad [24].

En conclusión, los sistemas modulares actualmente se encuentran en auge debido a que los servicios pueden colocarse en el sitio que se desee luego de ser edificados. Es importante destacar el carácter flexible al momento de su construcción, el tiempo invertido ya que se reduce a la mitad, y la utilización de protocolos estandarizados permitiendo automatizar el trabajo. Al momento de realizar cambios como ampliar las superficies, es conveniente ya que puede efectuarse fuera del área hospitalaria y luego ensamblar el nuevo bloque en el lugar [28, 29].

En la actualidad, debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19, se realizaron construcciones de hospitales modulares o bloques con servicios particulares para ampliar los nosocomios existentes con el fin de poder contener y atender las necesidades específicas de este contexto. Es por ello que en el mundo se optó por este método para la inclusión de camas y áreas de cuidados intensivos.

El primer hospital modular que se construyó en la pandemia fue en Wuhan, China. Luego del éxito y debido al breve periodo de tiempo que se requirió para su edificación, se procedió a implementar esta tipología en otros nosocomios del mismo país [30]. A partir de esto, en el resto del mundo se imita la forma de proceder de China y comienzan a utilizarse los módulos para la ampliación.

En Argentina, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, evaluó la posibilidad de construir hospitales modulares. Una vez realizado el estudio de viabilidad, se prosiguió a la adquisición e instalación de los bloques para ampliar las áreas de atención médica [31]. En Mendoza, se aplicó este método en diferentes hospitales con el fin de brindar asistencia sanitaria a los habitantes de la provincia.

4. Objetivos

4.1. Objetivo general

El objetivo principal que se quiere alcanzar es el diseño óptimo del bloque quirúrgico, necesario para desarrollar las actividades del efector sanitario.

4.2. Objetivos específicos

1. Reunir la información y normativa necesaria para el servicio seleccionado.
2. Evaluar el servicio a desarrollar completamente.
3. Establecer un criterio de prioridad en la elección de las salas a desarrollar.
4. Desarrollar el servicio compilando las normas que lo regulan para su diseño óptimo.

5. Desarrollo de Ingeniería

5.0.1. Construcción general

La construcción de los módulos hospitalarios constará de paneles que serán fabricados en una empresa y luego trasladados al terreno en donde se edificará el nosocomio. Inicialmente, se determinó el tipo de paneles a utilizar y las características de los mismos.

A continuación se mencionan algunos tipos y sus características:

- Paneles tipo sándwich: son a base de poliuretano, requieren de fijaciones sencillas, menos mano de obra, menor tiempo de construcción. Asimismo, cuentan con pesos reducidos de entre 9 y 20 kg/m², rapidez, flexibilidad y sencillez en el montaje y son autoportantes, es decir, no precisa el uso de estructuras para su transporte. Es un panel de 40 mm, formado por chapa prelacada blanca de 0,5 mm, con aislamiento interior de poliuretano inyectado de densidad de 40 kg/m³ y juntas térmicas de PVC rígido más caucho entre uniones de paneles. Esto logra una estructura con buena aislación acústica y térmica del exterior, además de ser una estructura sismo resistente [32, 33].
- Paneles SIP (structural insulated panels): son de alto rendimiento utilizados en la construcción de pisos, paredes y techos. Fabricados mediante la intercalación de un núcleo rígido de aislamiento de poliestireno expandido de alta densidad (EPS HD) a través de un adhesivo estructural en base a poliuretano. Se encuentra ubicado entre dos placas estructurales, que pueden ser de OSB (Oriented Strand Board), contrachapados, fibrocemento u otros materiales. Es un sistema de construcción extremadamente resistente, económico, eficiente y sustentable. Estos paneles son sismo resistentes, bloquean la humedad, además de ser aislantes sonoros y térmicos [34, 35].
- Paneles de yeso: cuentan con un núcleo de yeso bihidratado, recubierto en ambas caras con papel de celulosa especial. Estas placas se atornillan o clavan sobre bastidores metálicos o de madera respectivamente, conformando paredes, cielo rasos o revestimientos. Cuenta con aislación acústica, térmica, tiene resistencia al fuego y facilitan la colocación de instalaciones sanitarias y eléctricas. Se fabrican placas estándar y especiales con diversas medidas y especificaciones. Otra característica importante es que tiene resistencia a los sismos [36, 37].

Se decidió la utilización de los paneles tipo sándwich por sus características de transporte, versatilidad y costo. Estos pueden ser utilizados para paredes, techos y pisos. La Figura 5.1 representa la vista exterior y la sección horizontal de la composición de este tipo de paneles.

Figura 5.1: Figura extraída de Grupo Liñagar. Sección horizontal y exterior [38]

La construcción constará de 6 pasos: colocación de ménsulas y estructura de acero, paneles sándwich, perfiles verticales, aislamiento interior, subestructura horizontal y revestimiento exterior [38].

Elementos estructurales

Los pisos estarán constituidos por paneles sándwich de madera compuestos por una capa superior que evita las filtraciones de agua en fibrocemento, un núcleo aislante de poliestireno y tendrá un acabado en madera. Estos tipos de paneles presentan buenas características de aislamiento acústico, resistencia al fuego y como se mencionó, a la humedad [39].

Las paredes y techos del nosocomio tendrán las características especificadas anteriormente. Para su colocación se deben seguir los pasos mencionados en el apartado anterior.

La edificación contará con entradas accesibles, rampas con un ancho mínimo de 1,20 m y una meseta con una longitud mayor o igual a 1,50 m al principio y final de cada tramo. Las puertas serán corredizas y automáticas para evitar contactos y asegurar dicha accesibilidad. Las áreas de uso público tendrán anchos iguales o superiores a 1,20 m. En cuanto a los pasillos, tendrán como mínimo 1,80 m de ancho para el paso de dos camillas o sillas de rueda a la vez. Las rampas y escaleras deben tener pasamos dobles a ambos lados, a una

altura de entre 90 y 110 cm (superior) y 65 y 75 cm (inferior), además de prolongarse 30 cm al principio o final del recorrido. Asimismo, debe considerarse la posible colocación de un ascensor dejando un espacio de 1 x 1,25 m.

Por otro lado, los consultorios, baños y cualquier lugar que pueda frecuentar un paciente deben ser accesibles. Es por ello que en dichos lugares se debe poder realizar un círculo de 1,50 m de diámetro para el correcto paso de una silla de ruedas. En cuanto a los lugares de aseo, debe haber al menos uno por cada diez unidades, con inodoros de doble transferencia a ambos lados con un mínimo de 80 cm de ancho. Tendrán barras de apoyo a ambos lados separadas entre sí 65-70 cm. El lavamanos debe contar con un espacio libre inferior mínimo de 70x50 cm sin pedestal, y es preferible que la grifería se accione automáticamente [40].

Accesibilidad entre servicios

SERVICIOS	CONSULTORIOS EXTERNOS	ENFERMERÍA	HOSPITALIZACIÓN	ANÁLISIS CLÍNICOS	LABORATORIO	HEMOTERAPIA	EMERGENCIA	IMAGENOLOGÍA	CENTRO QUIRÚRGICO	CENTRO OBSTÉTRICO	UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS	UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	LAVANDERÍA	FARMACIA	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	MORGUE	ANATOMÍA PATOLÓGICA	INGENIERÍA CLÍNICA	ALMACÉN	ADMINISTRACIÓN		
CONSULTORIOS EXTERNOS																							
ENFERMERÍA																							
HOSPITALIZACIÓN																							
ANÁLISIS CLÍNICOS																							
LABORATORIO																							
HEMOTERAPIA																							
EMERGENCIA																							
IMAGENOLOGÍA																							
CENTRO QUIRÚRGICO																							
CENTRO OBSTÉTRICO																							
UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS																							
UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS																							
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS																							
LAVANDERÍA																							
FARMACIA																							
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN																							
MORGUE																							
ANATOMÍA PATOLÓGICA																							
INGENIERÍA CLÍNICA																							
ALMACÉN																							
ADMINISTRACIÓN																							

Acceso directo
 Acceso intermedio
 Acceso
 Sin relación

Figura 5.2: Tabla de doble entrada de accesibilidad entre los servicios.

En la Figura 5.2, se establece la relación de accesibilidad entre diferentes servicios. Al enfocarse este trabajo únicamente en el bloque quirúrgico, se explicará el motivo de dichas accesibilidades.

Los consultorios externos cuentan con acceso al bloque quirúrgico, debido a que allí los

médicos pactan y planean la posible operación del paciente. Enfermería hará el control de los signos vitales del sujeto previa y posteriormente a la cirugía realizada, además de la preparación del mismo. Asimismo, asistirá en la intervención quirúrgica al personal. Luego de la cirugía y una vez estabilizado el paciente, tiene posibilidades de ingresar al área de hospitalización, UCI o UCIM. Esto va a ser determinado por los médicos dependiendo del estado de salud que presente y sus necesidades pos-operatorias.

Posterior a la cirugía, el sujeto se encuentra en la sala de recepción del paciente y previo a darle el alta, puede ser necesaria la realización de análisis clínicos, por lo cual dicho servicio tendrá una relación intermedia en cuanto a su acceso. Todo análisis realizado debe ser llevado al laboratorio en donde se analizarán las muestras obtenidas, siendo necesario un laboratorio propio del área quirúrgica.

En caso de posibles hemorragias durante las cirugías, el paciente requerirá de transfusiones por lo que es indispensable que el servicio de hemoterapia tenga acceso directo al quirófano.

El servicio de emergencias debe contar con acceso directo al quirófano debido a que si se presenta una urgencia de un politraumatismo, fracturas expuestas, etc. el paciente pueda ser atendido en quirófano rápidamente. También puede ocurrir que sea necesaria la derivación del sujeto al departamento de imágenes y de allí directamente al bloque quirúrgico, siendo un ejemplo de esto, las cirugías de apendicitis.

El centro quirúrgico no se relaciona con el obstétrico, ya que este último es un bloque quirúrgico que se especializa en obstetricia por lo que todo procedimiento necesario va a ser realizado en dicho servicio.

Luego de las cirugías se obtiene material contaminado, el cual puede volver a reutilizarse o desecharse. Por un lado, para el primero, debe realizarse un lavado previo al traslado de dicho material a la central de esterilización. Por otro lado, aquellos que sean desechables, irán al centro de tratamiento de residuos.

El área de lavandería proveerá al bloque quirúrgico la ropa necesaria para los camilleros que transportarán al paciente, los médicos y enfermeros. Además, realizarán el lavado posterior a la cirugía, de la vestimenta utilizada por el personal de salud. Asimismo, lo harán con las sábanas correspondientes a la sala de recepción del paciente.

Es importante que la farmacia interna se encuentre cerca del área quirúrgica ya que puede ser necesaria alguna droga durante o después de la cirugía. A ésta, tendrá acceso el personal de salud del bloque quirúrgico.

La central de esterilización es una de las áreas indispensables en su cercanía al quirófano debido a que de ella se abastecerá el office limpio y la sala de cirugía con materiales limpios. Por otro lado, el material contaminado reutilizable, será transportado luego de un lavado previo, como se mencionó, a la central.

El sector de anatomía patológica debe tener acceso directo con el quirófano ya que

cualquier tejido, miembro, órgano, etc. extraído del paciente debe ser analizado. Es por ello que mediante pasillos de circulación interna, serán remitidos a dicho servicio.

La morgue, también será un servicio con acceso directo debido a que en caso de que el paciente no supere con éxito la cirugía o luego de salir de ella, se presenten complicaciones y éste fallezca, debe ser transportado a dicha área donde será depositado el cuerpo.

El área de ingeniería clínica compuesta por Bioingenieros tendrá acceso al centro quirúrgico ya que en él, habrá equipamiento médico al cual deberán hacerle mantenimiento correctivo y preventivo. Asimismo, en caso de ruptura o el no funcionamiento del equipo electromédico durante la cirugía, será asistido por dicho profesional.

El almacén contará con acceso al bloque quirúrgico debido que allí se depositarán diferentes materiales que pueden ser necesarios para el centro de cirugía.

Finalmente, la administración hará un seguimiento de todo lo que ocurra en el servicio, además de otorgar los turnos para las cirugías y asentar las derivaciones a diferentes servicios a fin de poder determinar el costo de las intenciones que deberá asumir el paciente o su obra social.

En la Figura 5.3, se detallan las accesibilidades pertenecientes a las salas que componen el área quirúrgica.

El quirófano al ser una zona blanca debe respetar su asepsia evitando la contaminación. Por este motivo, el área de lavado es una zona de acceso directo ya que el equipo médico antes de ingresar al mismo, debe practicar la técnica del lavado de manos. Asimismo, el office limpio le proveerá el material estéril, y la sala de equipos, el equipamiento necesario para la realización de la cirugía. A su vez, por el pasillo de transferencia se ingresará al paciente a la sala de anestesia y luego desde esa sala, mediante dicho pasillo, se llevará al sujeto al área de operaciones. Una vez finalizada la intervención, todo material contaminado desechable irá directamente al office sucio y aquel que sea reutilizable, será pre-lavado y derivado a la central de esterilización. El paciente, será alojado en la sala de recepción del paciente siendo vigilado por los enfermeros hasta que el médico lo disponga.

La sala de tableros no se relaciona directamente con ninguna sala del área quirúrgica, sino que lo hará con el servicio de ingeniería clínica. Es por ello que el ingreso a la habitación donde se encuentra, se suele colocar fuera del bloque para evitar posibles contaminaciones.

Figura 5.3: Tabla de doble entrada de accesibilidad entre las salas pertenecientes al bloque quirúrgico.

Diseño y distribución de los servicios

El diseño del módulo hospitalario, siguiendo los lineamientos anteriores, consta de los siguientes servicios: urgencias, imágenes, específicos (pediatría, neurología, ginecología, traumatología, entre otros), esterilización, laboratorio, farmacia interna y para el público, hemodinamia, área quirúrgica general y de obstetricia, etc. Además cuenta con consultorios, buffet, áreas administrativas, técnicas y de apoyo, como puede observarse en la Figura 5.4. La disposición de los diferentes servicios puede variar.

Figura 5.4: Modelo de hospital

El paciente puede hacer ingreso al hospital de dos formas: por la entrada general o por urgencias. En caso de hacerlo por la primera, hará un recorrido como se muestra en el diagrama de la Figura 5.5 y, en caso de hacerlo por urgencias, lo hará como en la Figura 5.6.

Figura 5.5: Diagrama de entrada general

Figura 5.6: Diagrama de entrada por guardia

El diseño del hospital está planeado para que los médicos, camilleros y resto del personal puedan circular por corredores internos a fin de, por ejemplo, al llevar un cuerpo a la morgue no tengan que hacerlo recorriendo el hospital completo. Por otro lado, el servicio de imágenes se encuentra situado de forma accesible desde la guardia, consultorios de servicios específicos, área quirúrgica, entre otros. Otro motivo a tener en cuenta sobre el lugar que ocupa es que se pueden producir ampliaciones en el mismo o se necesite desensamblar cierta parte para colocar equipos nuevos como resonadores. En cuanto a esterilización, se ubica cerca del quirófano para proveerle los materiales necesarios de forma rápida y evitando la contaminación.

5.0.2. Diseño del bloque quirúrgico

El bloque quirúrgico es un *"conjunto de dependencias estrechamente vinculadas entre sí para lograr la práctica de la cirugía en óptimas condiciones"* [41]. Es por ello que el objetivo es diseñar un módulo para el servicio que sea eficiente para el personal de la salud y los pacientes.

Diseño y distribución

Los quirófanos pueden ser utilizados para diversos tipos de operaciones, menores, medianas y mayores. Según la normativa, el tamaño del mismo debe basarse en el tipo de operación, aunque no necesariamente tiene que ser así. El área quirúrgica puede dimensionarse según la cantidad de personal que se requiera y el equipamiento, que es lo que ocupa la mayor cantidad de espacio. Esto se debe a que, por ejemplo, hay cirugías que son muy complejas, las cuales se consideran de tipo mayor, pero la aparatología y la cantidad de personal hace que se necesite un espacio reducido. Para el caso de una cirugía laparoscópica, aunque el tiempo sea de aproximadamente 45 minutos, el equipamiento que se requiere ocupa una parte considerable de la superficie del quirófano. Es por ello que, se debe realizar una proyección óptima y flexible del mismo de modo tal que gran parte de las operaciones pueden ser realizadas sin inconveniente alguno.

Se diseñó una doble circulación interna, por un lado, un área semi-restringida (gris) donde se ubica el área técnica compuesta por la sala de recuperación del paciente, la estación de enfermerías y la sala de tableros, y un área de apoyo que consta del office sucio, la sala de anestesia, de equipos y la de médicos. Por otro lado, un área restringida (blanca) donde se encuentra el pasillo de acceso a quirófano, el área de lavado, los quirófanos, el office limpio y la sala de equipos. Para el ingreso a esta última área, el personal debe hacerlo con la vestimenta esterilizada.

El diseño del módulo quirúrgico comprende: el área de lavado con conexión directa a esterilización, dos quirófanos, un office limpio y uno sucio, la sala de equipos, la sala de

anestesia, el pasillo de transferencia, la sala de recepción del paciente, enfermería, vestuarios y baños, la sala de médicos y la de tableros.

En cuanto al tamaño del área de quirófano, las dimensiones recomendadas son 20, 24, 30, 36, 40 y 48 m². También se debe considerar que según la Resolución 573/2000, para una cirugía de tipo menor la superficie mínima es de 9 m², para una de tipo medio es de 16 m² y para una de tipo mayor es de 20 m², las tres con un lado mínimo de 3,5 m.

Figura 5.7: Croquis del área quirúrgica.

En la Figura 5.7 se puede observar el módulo quirúrgico que cuenta con las siguientes áreas:

- Pasillo de transferencia del paciente y de los materiales a utilizar.

- Sala de médicos.
- Office limpio: lugar en que se almacena el material estéril y limpio [42].
- Office sucio: se realiza el lavado del material contaminado y se almacenan los residuos patógenos [42].
- Quirófano: es el espacio en el cual se producirá la intervención del paciente [43].
- Vestidores: área en la cual los cirujanos y el personal que intervendrá en la cirugía se cambiará la ropa.
- Baños.
- Sector de tableros: se ubicarán los tableros establecidos por la normativa.
- Office de enfermería.
- Sala de recepción del paciente: lugar donde se controlará al sujeto luego de ser intervenido quirúrgicamente.
- Sala de equipos: lugar donde se almacenarán todos los equipos que pueden ser utilizados en la sala de recepción del paciente o en el quirófano.
- Sala de anestesia: lugar donde se proveerán las vías necesarias previas a la cirugía, además de la primera evaluación del paciente.

Se determinó el equipamiento a utilizar dándole mayor énfasis a los pertenecientes al quirófano. Para ello, se tuvo en cuenta lo referido por la grilla de habilitación categorizante para establecimientos de salud con internación y a las directrices de organización y funcionamiento.

La sala de operaciones requiere del siguiente equipamiento:

1. Mesa quirúrgica: de material cromado o inoxidable o lavable con movimiento universal y con los accesorios correspondientes para distintas posiciones o sillón según procedimientos.
2. Mesa para instrumental: de material inoxidable o cromado.
3. Mesas accesorias: con características similares a las anteriores.
4. Fuente de luz central o frontal.
5. Bancos altos o taburetes.
6. Soportes o carriles para frascos de venoclisis.
7. Negatoscopio.

8. Reloj.
9. Lebrillos o palanganas.
10. Aspirador mecánico.
11. Máquina de anestesia: con sistemas de alarmas visuales y audibles para analizador de O_2 , desconexión del sistema ventilatorio, alta y baja presión en la vía aérea, corte de suministro eléctrico.
12. Vaporizadores: como mínimo 2 de flujo, preso y termocompensados para diferentes agentes inhalatorios en cada máquina de anestesia.
13. Equipo completo de intubación.
14. Sistema de monitoreo básico: monitor de presión de la vía aérea, de saturación de oxígeno y de gases inspirados y espirados.
15. Equipo de reanimación cardiorrespiratoria instalado en un carro de transporte, ubicado en un lugar de fácil acceso [44].
16. Electrobustirí.
17. Ecógrafo rodante.
18. Arco en C.
19. Torre de laparoscopia.

Asimismo, el área quirúrgica debe ser independiente, tener acceso directo desde el área de lavado, y espacio adecuado para que el personal circule libremente alrededor de la mesa de operaciones. Debe poseer un sistema general de energía eléctrica, transformadores de aislamiento eléctrico con monitores de aislamiento de línea conectado a tierra, y una UPS con salida regulada. En cuanto a la iluminación, debe ser natural y/o artificial, siendo la iluminación general de 500 lux y dependiendo del tipo de cirugía, tendrá entre 3000 - 10000 lux si es menor o 30000 - 40000 lux para medio y mayor.

En la grilla, se establece que el ancho de las puertas permita el acceso normal de camillas o sillas de rueda al igual que todo tipo de material utilizado en pisos, paredes y cielorrasos sea resistente al uso, lavables, impermeables, lisos y con zócalos sanitarios redondeados. Por último, en cuanto a la climatización, se recomienda que sea adecuada y puede ser garantizada por aire acondicionado, calefacción, refrigeración o ventilación forzada. En caso de utilizar aire acondicionado, no debe ser reciclado ya que el aire que se debe inyectar al local debe estar filtrado o esterilizado.

Las salas de lavado y vestuario deben encontrarse directamente relacionadas con el quirófano, como se observa en la Figura 5.7, teniendo una superficie mínima de 6 m² y

un lado mínimo de 2,5 m. Debe estar equipado con un secamanos por aire caliente o material desechable, dispositivos proveedores de jabón o solución antiséptica con accionamiento no manual, mesada o pileta integral para lavado quirúrgico con su equipo de accionamiento (no manual o electrónico), portabolsas para ropa limpia y sucia, y armario para material limpio [44].

En cuanto al office de enfermería debe cumplir con los criterios indicados en la resolución 573/2000, en la que se indica que la superficie mínima es de 10 m² con un lado mínimo de 3 m. El office limpio debe contar con una superficie mayor a la mínima que es de 4 m² con un lado mínimo de 2 m al igual que el depósito de material sucio.

Funcionamiento y organización

Para que el bloque quirúrgico funcione, se requiere de profesionales que van a trabajar para optimizar las tareas y brindarle confort al paciente.

Inicialmente un grupo técnico, generalmente conformado por: Bioingenieros, Ingenieros Civiles, arquitectos y técnicos, realizarán los cálculos de consumo, térmicos, entre otros para poder poner en marcha la construcción del bloque. Una vez terminada, los bioingenieros darán la continuidad al servicio de mantenimiento del sector.

Después de construido y funcionando correctamente, cada área del hospital estará compuesta por un staff médico, de enfermería, secretarios, entre otros que harán que el servicio opere correctamente. En el caso de este bloque en particular, se contará con un equipo para la atención primaria del paciente. Éste estará integrado por médicos, que lo diagnosticarán, enfermeros quienes brindarán atención al sujeto y camilleros que procederán a trasladarlo hacia el quirófano.

El quirófano tiene un equipo médico compuesto por: un enfermero circulante, un instrumentador quirúrgico, el cirujano especialista y su ayudante, el anestesista y el técnico en anestesia.

Esquemas de circulación

Se representa la forma de circulación para el ingreso de pacientes, personal médico y materiales (sucios y limpios) al área quirúrgica.

Como se observa en la Figura 5.8, la entrada del paciente se hará a través del pasillo (zona semi-restringida), ingresándolo por el pasillo de transferencia, conduciéndolo a la sala de anestesia y de allí al quirófano (zona restringida). Esto se realiza desde el área gris hacia la blanca.

Figura 5.8: Entrada del paciente al área quirúrgica

En la Figura 5.9, se muestra las dos posibilidades para la salida del paciente. En caso de una cirugía exitosa, el paciente sale del quirófano y es trasladado hacia del pasillo de transferencia y de allí a la sala de recepción del paciente. En esta sala pasará una determinada cantidad de horas donde será vigilado por enfermeras y médicos para constatar su recuperación. De allí, podrá ser trasladado a la unidad de cuidados intermedios (UCIM), a la unidad de terapia intensiva (UTI), o a internación general. En caso de que no se haya recuperado o algún factor haya afectado su estado de salud y el paciente no lo haya superado, será trasladado a la morgue. Por otro lado, en caso de que la cirugía no haya sido exitosa, el sujeto será trasladado a la morgue, en ambos casos, dicho traslado se realizará por el pasillo interno.

Figura 5.9: Salida del paciente al área quirúrgica

El staff médico circulará como se indica en las Figuras 5.10 y 5.11. Para el caso de los cirujanos, circularán por el pasillo mediante el cual podrán ingresar a la sala de médicos o directamente al vestuario y baño para realizar el cambio de ropa a vestimenta esterilizada. Una vez cambiados, en el área de lavado realizarán el procedimiento de lavado de manos y finalmente, estarán listos para entrar al quirófano y operar. El caso del anestesta es igual, aunque difiere en que antes de ingresar a la sala de médicos o al vestuario, estará en la sala de anestesia para suministrar las vías y hacer una evaluación primaria del paciente.

Figura 5.10: Entrada del cirujano al área quirúrgica

Figura 5.11: Entrada del anestesista al área quirúrgica

La salida del staff médico será por el área aséptica, es decir, quirófano, pasillo de transferencia y de allí ingresarán al vestuario. Esto puede visualizarse en la Figura 5.12.

Figura 5.12: Salida de los médicos desde el quirófano

El material limpio, proveniente de la central de esterilización, ingresará por el pasillo hacia el pasillo de transferencia y ser depositado en el office limpio o llevado directamente a quirófano. Los suministros deben ingresar siempre por la zona limpia. Este proceso de circulación se describe en la Figura 5.13

Figura 5.13: Indicación de la circulación del material limpio.

Finalmente, en la Figura 5.14 se observa la circulación del material sucio y los residuos provenientes del quirófano. La salida es desde el quirófano o la sala de recepción del paciente hacia el office sucio. De allí, aquellos que puedan ser esterilizados como, por ejemplo, el material quirúrgico, pasa a la central de esterilización, mientras que el resto lo hará hacia el depósito de residuos patógenos.

Figura 5.14: Indicación de la circulación del material contaminado.

5.0.3. Diseño de la instalación eléctrica

El diseño de las instalaciones eléctricas de las unidades de salud de alto riesgo requiere de sistemas de puesta a tierra para todos los circuitos de tomacorrientes (monofásicos y trifásicos) conectados a los dispositivos, además de tener dispositivos de seguridad eléctrica como protecciones termomagnéticas y fusibles. La línea de tierra debe conectarse a una jabalina; se tendrá un sistema de emergencia central, ya sea manual o automático, que servirá para suministrar energía eléctrica en todas las áreas que necesiten del suministro sin interrupción. Como se mencionó, se contará con una UPS con salida regulada, y los quirófanos estarán aislados mediante un transformador de aislamiento [45].

En cuanto a la alimentación de las redes IT, se desea tener dos alimentaciones independientes, una preferencial (SE) que en caso de falla conmutaría, de forma manual o automática, a una secundaria (TPEE). Esto a fin de contar con un abastecimiento de forma continua. La instalación de dichas alimentaciones debe realizarse de forma separada o mediante dos canalizaciones diferentes.

La reglamentación AEA 90364-7-710 determina la utilización de transformadores monofásicos y de aislamiento seca, ya que presentan menor riesgo de contaminación e incendio. Dichos transformadores deben tener las siguientes características:

- Permitir la limitación de corrientes de fuga a tierra.
- Ser monofásico.
- Clase de aislamiento “H” apta para temperaturas de 180 °C.
- Potencia en un rango entre 3,15 kVA a 8 kVA. Esto es debido a que potencias menores no generan valores de cortocircuito mínimas para el accionamiento de protecciones magnéticas, y potencias mayores, tienen valores de fuga que son inaceptables para estos equipos.
- Valor de fuga máximo 0,1 mA.
- La corriente de conexión a circuito abierto “ I_e ” no deberá sobrepasar 12 (doce) veces la corriente nominal.

- Deberán contar con una pantalla electroestática entre primario y secundario, conectada a tierra.
- Relación 1:1 con tensión nominal máxima de 230 Vca.
- Bajo nivel de ruido: 40 dB a 30 cm.
- Rigidez dieléctrica mayor a 500 MΩ.
- Sensor de temperatura de tipo PTC o PT100: para la medición de sobrecargas.
- Protección del primario: cortocircuito, tiene un diferencial de advertencia.
- Protección del secundario: para una salida hace cortocircuito, para más de una salida tiene protección de sobrecarga y cortocircuito por disparo.
- Protección de sobrecarga del transformador: control de temperatura y sobrecorriente.

En el capítulo 2 sección 2.4.3, se hace referencia a la normativa de las instalaciones eléctricas, en la cual se mencionó que al disminuir un 20 % la tensión de los conductores de fase, se debe contar con un SE, utilizándose en este caso un grupo electrógeno.

Grupo electrógeno

La determinación del grupo electrógeno se realizó basándose en la cantidad de potencia, en VA, que se consumirá dentro del quirófano y la sala de recepción del paciente. Es por ello que se detallará en la Tabla 5.1 el consumo de cada equipamiento que se utilizará en el bloque quirúrgico.

Tabla 5.1: Consumo eléctrico del equipamiento

Equipamiento	Potencia [VA]
Lámparas cialíticas	120
Monitor multiparamétrico	60
Mesa de anestesia	1400
Aspirador	90
Desfibrilador	200
Electrobisturí	350
Ecógrafo rodante	450
Torre de laparoscopia	264
Respirador	190
Bomba de infusión	12
UPS	500
Circuitos de tomacorrientes	2200
Iluminación del quirófano	213,3
Iluminación de la sala de recepción del paciente	128
Iluminación del resto de las salas	496,3
Total	6673,6

El cálculo del grupo electrógeno debe contemplar el equipo de climatización con su potencia. Teniendo en cuenta los cálculos anteriores y que se estima una potencia entre 2500 a 3000 VA para dicho equipo, se determinó que el grupo electrógeno será monofásico de 11 kVA para poder considerar también otros equipamientos, y sus características se indican en la Tabla 5.2:

Tabla 5.2: Características grupo electrógeno Genesal Energy [46]

Tipo de motor	Diesel
Características eléctricas	Monofásico
Frecuencia	50 Hz
Potencia prime	11 kVA
Potencia stand by	12 kVA
Voltaje	220 V
Depósito de combustible	200 L

El grupo electrógeno tiene una potencia prime de 11 kVA, siendo esta la máxima potencia

que puede entregar el generador suministrando una carga variable sin un límite de horas por año bajo las condiciones indicadas por el fabricante. En cuanto a la potencia en stand by, es la máxima potencia que puede entregar el generador suministrando una carga variable durante un corte para un número limitado de 200 horas por año bajo las condiciones que indica el fabricante.

Tablero seccional

Para las salas de grupo 2, se colocarán tableros seccionales propios con doble entrada de alimentación independiente, una preferencial que también va conectada al generador y una alternativa. Los tableros donde se instalarán los transformadores de aislación se montarán lo más cerca posible a las salas para minimizar las distancias de cableado y así disminuir la posibilidad de cortocircuito primario. En caso de falta de energía en uno o varios conductores, se transferirá el suministro de energía, automáticamente a través de un dispositivo de conmutación al circuito de emergencia. Cada tablero posee su dispositivo de conmutación.

En las salas de grupo 2, además de la red IT, se preverá alimentación adicional con una red TT para la conexión de la iluminación general y los tomacorrientes para equipamiento no médico. Se estimó que el consumo total de los circuitos que se conectan son los indicados en la Tabla 5.3:

Tabla 5.3: Consumo eléctrico de los circuitos del tablero TT

Circuito	Potencia [VA]
UPS	500
Circuitos de tomacorrientes	2200
Iluminación del quirófano	213,3
Iluminación de la sala de recepción del paciente	128
Iluminación del resto de las salas	496,3
Total	3537,6

Se tendrá en cuenta la identificación y diferenciación de los tomacorrientes de uso médico con los de uso no médico.

UPS

El consumo de la UPS se estimó teniendo en cuenta el equipamiento utilizado en el quirófano. Esto se ve representado en la Tabla 5.4.

Tabla 5.4: Consumo eléctrico del equipamiento del quirófano

Equipamiento	Potencia [VA]
Lámparas cialíticas	120
Monitor multiparamétrico	60
Mesa de anestesia	1400
Aspirador	90
Desfibrilador	200
Electrobisturí	350
Torre de laparoscopia	264
Respirador	190
Bomba de infusión	12
Total	2686

Dado el consumo obtenido, se seleccionó una UPS Online de 3 kVA con un factor de potencia de 0,9, que servirá en caso de corte del suministro eléctrico.

Tablero de aislación

Las salas de grupo 2, sobre todo el área de cirugías, necesitan de un suministro eléctrico dado por un sistema aislado denominado red IT. Considerando que el consumo estimado por los equipos que se utilizarán en esta sala es 2686 VA, se seleccionó un transformador de aislación de 3,15 kV, siendo el mínimo establecido por la normativa AEA 90364-7-710. Además de ser monofásico de aislación seca y con una relación 1:1.

El tablero está compuesto por: un transformador de aislación con las características mencionadas, un monitor de aislación de impedancia y dispositivos de protección.

En cuanto a los dispositivos de protección, se contará con una llave termomagnética de 10 A cada 6 tomacorrientes de uso médico. Éstos se colocaron por grupos de a 6 atrás de la mesa de anestesia, en el brazo de suministro, en una de las paredes dentro del quirófano y en la sala de anestesia, además de 3 atrás de cada cama de la sala de recepción del paciente. En cuanto a los tomacorrientes de uso no médico se colocarán en total 20 distribuidos entre enfermería (3), baños y vestuarios (4), office limpio (1), office sucio (1), sala de recepción del paciente (2), quirófano (4), sala de anestesia (2), sala de equipos (1) y sala de médicos (2). Al tratarlos como circuitos independientes, en caso de la ocurrencia de una falla sólo se produciría en el equipo conectado a ese tomacorriente, las llaves termomagnéticas serán de 6 A. Esto se representa en la Figura 5.15

Figura 5.15: Representación de los tomacorrientes.

Puesta a tierra

La instalación eléctrica, debe contar con dos tierras hospitalarias, una en los tomacorrientes y la otra en el piso del quirófano. La toma a tierra se hará con una jabalina de acero cobreada que debe cumplir la normativa IRAM 247. En cuanto a la resistencia de la misma, no debe ser mayor a 3Ω . El cable que conecta a la jabalina tendrá una conexión a una barra de puesta a tierra que se encuentra ubicada en los tableros generales. También se conectará una barra de equipotencialización para evitar riesgos de microshock.

5.0.4. Diseño de la instalación de gases medicinales

Sistema de suministro

La provisión de gases medicinales se realizará mediante las tuberías de gases medicinales del hospital. Para ello se contará con tres fuentes de suministro: un tanque como fuente primaria y baterías de cilindros conectadas a un manifold como fuentes secundarias y de reserva. Las últimas dos son a fin de tener un backup en caso de que haya que realizar un mantenimiento o tener un corte en el abastecimiento.

En el bloque quirúrgico los gases medicinales a utilizar son: oxígeno medicinal, dióxido de carbono y aire comprimido o medicinal. Además, se utilizará vacío medicinal que sirve para poder realizar limpiezas de las vías respiratorias, de heridas, del campo de trabajo; y drenajes. En el caso de este último, se utilizará el aspirador mecánico mencionado en el equipamiento del quirófano.

Número de bocas

El número de bocas del quirófano y sus explicaciones se encuentran en la Tabla 5.5:

Tabla 5.5: Número de bocas de gases medicinales en el quirófano

	Número de bocas	Descripción
O_2	2	Una para la mesa de anestesia y la otra para suministrarle al paciente.
Vacío	2	Una para el aspirado y otra para la mesa de anestesia.
Aire	1	Para la mesa de anestesia.
Evacuación	1	Para la mesa de anestesia.
CO_2	1	Laparoscopia.

Por lo tanto, al haber dos quirófanos, el total de las bocas se multiplica. Es decir, habrán 4 bocas de O_2 , 4 de vacío, 2 de aire, 2 de evacuación y 2 de CO_2 .

En cuanto a la sala de recepción de pacientes, es necesario dos bocas de oxígeno, una de aire y una de vacío por cama.

Se utilizarán paneles terminales, es decir, brazos de suministro para el quirófano y poliductos para la sala de recepción del paciente. Los primeros, deben colocarse a los costados para no entorpecer el paso de los profesionales y, en el caso de los segundos, se colocan encima de la cama en la que se encuentra el paciente.

Consumo por área

En la Figura 5.16, se puede observar el consumo de aire, oxígeno y vacío en [lts/min] y el coeficiente de uso (Coefic.)

		Cama de cuidados intensivos	Salas de cirugías polivalentes
Oxígeno medicinal	Caudal [L/min]	60	20
	*Coef. (%)	0,6	0,5
Aire medicinal	Caudal [L/min]	30	15
	*Coef. (%)	0,6	0,5
Vacío	Caudal [L/min]	24	24
	*Coef. (%)	0,73	0,73
Dióxido de carbono	Caudal [L/min]	-	10
	*Coef. (%)	-	0,2

*Coef: coeficiente de simultaneidad

Figura 5.16: Áreas de aplicación [47]

El consumo de cada área se medirá dependiendo de la cantidad de bocas de conexión existentes y del tipo de gas que le corresponde a cada una. El consumo teórico (C_t) es el valor máximo de consumo en rigor, mientras que el esperado (C_e) es el que se aproxima a la realidad. Éste último se obtiene con la Ecuación:

$$C_e = C_t \cdot Coefic. \quad (5.1)$$

En la Tabla 5.6 se expresan los C_e del oxígeno, aire y vacío para el quirófano.

Tabla 5.6: Número de bocas de gases medicinales en el quirófano

	Nº Bocas	Consumo [lts/min]	C_t [lts/min]	Coefic.	C_e [lts/min]
O_2	4	20	80	0,5	40
Vacío	4	24	96	0,73	70,08
Aire	2	15	30	0,5	15
CO_2	2	10	20	0,2	4

En la Tabla 5.7 se especifica el número de bocas de gases medicinales y los consumos para dos camas pertenecientes al área de recepción de los pacientes.

Tabla 5.7: Número de bocas de gases medicinales en la sala de recepción de los pacientes

	Nº Bocas	Consumo [lts/min]	C _t [lts/min]	Coefic.	C _e [lts/min]
O ₂	4	60	240	0,6	144
Vacío	2	24	48	0,73	35,04
Aire	2	15	30	0,6	18

La Tabla 5.8, indica el consumo total de las áreas.

Tabla 5.8: Consumo total de las áreas en [lts/min]

Consumo	Oxígeno	Vacío	Aire	Dióxido de carbono
Teórico	320	144	60	20
Esperado	184	105,12	33	4

Cálculo de red

Según las Tabla 5.5, lo descripto para las salas de recepción de pacientes y la Figura 5.16, se procedió a calcular el diámetro de las cañerías: principal y secundaria. Para dicho cálculo, se utiliza la Ecuación 5.2

$$D = K \cdot \sqrt{\frac{Q}{(V \cdot P)}} \quad (5.2)$$

Donde:

- D: diámetro interior de la cañería [mm].
- V: velocidad del fluido [m/s].
- Q: caudal total [m³/h]
- P: presión de trabajo a la que está sometida la cañería.
- K: 18,8

Utilizando el C_t en m³/h, se tienen los siguientes caudales para:

- O₂ = 19,20 m³/h
- Vacío = 8,64 m³/h
- Aire = 3,60 m³/h
- CO₂ = 1,20 m³/h

Asimismo, utilizando el C_e en m^3/h , se tienen los siguientes caudales para quirófano:

- $O_2 = 2,40 m^3/h$
- Vacío = $4,20 m^3/h$
- Aire = $0,90 m^3/h$
- $CO_2 = 0,24 m^3/h$

Asimismo, para la sala de recepción de pacientes, los caudales son:

- $O_2 = 8,64 m^3/h$
- Vacío = $2,1 m^3/h$
- Aire = $1,08 m^3/h$

Es importante que, en las cañerías medicinales, la velocidad del fluido no exceda los 15 m/s, por lo que se debe trabajar con 8 m/s con una presión de 7 bar. En cuanto al vacío, la velocidad debe ser de 100 m/s y la presión de 0,6 bar [48]. La presión de la cañería secundaria para el caso del oxígeno y del aire, va a disminuir a 3,5 bar siendo su velocidad de 10 m/s mientras que la del vacío será igual que la primaria. Por último, al utilizar dióxido de carbono, se trabaja con velocidades de 8 m/s y 5 bar de presión.

Cálculo de la red - Redes primarias

El cálculo de la red primaria de todas las cañerías está dado por el consumo total de las áreas. En el caso del oxígeno, el diámetro de la red primaria es expresado por la Ecuación 5.3.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{19,20}{(8 \cdot 7)}} \quad (5.3)$$

El diámetro obtenido para la red primaria es: $D = 11,01$ mm.

Para el vacío, el diámetro de la red primaria está dado por la Ecuación 5.4:

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{8,64}{(100 \cdot 0,6)}} \quad (5.4)$$

El diámetro obtenido para la red primaria es: $D = 7,13$ mm.

Para el caso del aire, el diámetro de la red primaria está dado por la Ecuación 5.5:

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{3,60}{(8 \cdot 7)}} \quad (5.5)$$

El diámetro obtenido para la red primaria es: $D = 4,77$ mm.

Por último, el diámetro de la red primaria del dióxido de carbono está dado por la Ecuación 5.6:

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{1,20}{(8 \cdot 5)}} \quad (5.6)$$

El diámetro obtenido para la red primaria es: $D = 3,26$ mm.

Cálculo de la red - Redes secundarias

Para el área del **quirófano**, el diámetro de la red secundaria del oxígeno está dado por la Ecuación 5.7.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{2,40}{(10 \cdot 3,5)}} \quad (5.7)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 4,92$ mm.

El diámetro de la red secundaria del vacío está dado por la Ecuación 5.8.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{4,20}{(100 \cdot 0,6)}} \quad (5.8)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 4,97$ mm.

En cuanto al diámetro de la red secundaria del aire, la Ecuación 5.9 lo representa.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{0,90}{(10 \cdot 3,5)}} \quad (5.9)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 3,01$ mm.

Por último, el diámetro de la red secundaria del dióxido de carbono está dado por la Ecuación 5.10.

$$= 18,8 \cdot \sqrt{\frac{0,24}{(8 \cdot 5)}} \quad (5.10)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 1,46$ mm.

Por otro lado, la **sala de recepción de los pacientes**, presenta como diámetro de la red secundaria del oxígeno la Ecuación 5.11.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{8,64}{(10 \cdot 3,5)}} \quad (5.11)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 9,34$ mm.

El diámetro de la red secundaria del vacío está dado por la Ecuación 5.12.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{2,10}{(100 \cdot 0,6)}} \quad (5.12)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 3,52$ mm.

Finalmente, el diámetro de la red secundaria del aire está representado por la Ecuación 5.13.

$$D = 18,8 \cdot \sqrt{\frac{1,08}{(10 \cdot 3,5)}} \quad (5.13)$$

El diámetro obtenido para la red secundaria es: $D = 3,30$ mm.

La elección de la cañería se hace en función del diámetro comercial de la misma, es por ello que se considera un coeficiente de seguridad entre 20 % y 25 %, para poder prevenir posibles ampliaciones. El diámetro calculado se debe aproximar a lo que se consigue en el mercado, siempre en la medida superior a lo obtenido sin importar que implique una disminución del rendimiento de la instalación [48]. Por lo tanto, al realizar el cálculo con el coeficiente de seguridad del 25 % para cada cañería, se obtuvo:

- Cañerías principales:
 - Oxígeno: 2,75 mm.
 - Vacío: 1,78 mm.
 - Aire: 1,19 mm.
 - Dióxido de carbono: 0,82 mm.
- Cañerías secundarias del quirófano:
 - Oxígeno: 1,23 mm.
 - Vacío: 1,24 mm.
 - Aire: 0,75 mm.
 - Dióxido de carbono: 0,36 mm.
- Cañerías secundarias de la sala de recepción de pacientes:
 - Oxígeno: 2,34 mm.
 - Vacío: 0,88 mm.
 - Aire: 0,83 mm.

Finalmente, el diámetro correspondiente a cada cañería es el siguiente:

- Cañerías principales:
 - Oxígeno: 13,76 mm.
 - Vacío: 8,91 mm.
 - Aire: 5,96 mm.

- Dióxido de carbono: 4,08 mm.
- Cañerías secundarias del quirófano:
 - Oxígeno: 6,15 mm.
 - Vacío: 6,21 mm.
 - Aire: 3,76 mm.
 - Dióxido de carbono: 1,82 mm.
- Cañerías secundarias de la sala de recepción de pacientes:
 - Oxígeno: 11,68 mm.
 - Vacío: 4,40 mm.
 - Aire: 4,13 mm.

Se debe tener en cuenta que, en este caso, las cañerías sólo fueron calculadas para el área quirúrgica, es decir, el quirófano y la sala de recepción de pacientes. Esto implica que no se consideran los servicios secundarios.

En la Figura 5.17 se especifican los diámetros de las cañerías de cobre comerciales.

Diámetro Nominal		Diámetro Real			
[mm]	[pulgadas]	Diámetro exterior [mm]	Espesor de la Pared [mm]		
			Tipo M	Tipo L	Tipo K
10	3/8	12,7	11,4	10,9	10,2
13	1/2	15,9	14,4	13,8	13,3
19	3/4	22,2	20,6	19,9	18,9
25	1	28,5	26,8	26	25,3
32	1 1/4	39,9	32,8	32,1	31,6
38	1 1/2	41,2	38,8	38,2	37,6

Figura 5.17: Adaptación de tabla valores comerciales de cañería de cobre [48]

Siguiendo los diámetros especificados en la Figura 5.17, para cada cañería se utilizarían los calculados en las Figuras 5.18 y 5.19. Se debe tener en cuenta, que el espesor de la pared va a depender del material con el que se esté construyendo el módulo, que en este caso es el K.

Cañería Primaria	Diámetro nominal [pulgadas]	Espesor de la pared [mm]
Oxígeno	3/4	18,9
Vacío	3/8	10,2
Aire	3/8	10,2
Dióxido de Carbono	3/8	10,2

Figura 5.18: Diámetros de la cañería primaria [48]

Cañería secundaria	Quirófano		Sala de Recepción del Paciente	
	Diámetro nominal [pulgadas]	Espesor de la pared [mm]	Diámetro nominal [pulgadas]	Espesor de la pared [mm]
Oxígeno	3/8	10,2	1/2	13,3
Vacío	3/8	10,2	3/8	10,2
Aire	3/8	10,2	3/8	10,2
Dióxido de Carbono	3/8	10,2	-	-

Figura 5.19: Diámetros de las cañerías secundarias [48]

En la Figura 5.20 se representa el croquis de la ubicación de las cañerías de los gases medicinales.

Figura 5.20: Cañerías de gases medicinales. Verde: O_2 , amarillo: aire, rojo: vacío, violeta: CO_2 .

5.0.5. Diseño del acondicionamiento de aire

El acondicionamiento de aire es un factor muy importante para el nosocomio debido a que hay que brindarle a los pacientes ambientes confortables, por lo que el Programa Nacional de Garantía y Calidad de la Atención Médica establece normativas para cada servicio indicando distintas variables a tener en cuenta. Se determinó que el área quirúrgica se clasifica como clase de local I ya que sus exigencias son muy elevadas.

La resolución 573/2000 indica que la temperatura ambiente recomendada para el área de quirófano es de 20 a 24 °C y la humedad relativa entre 45 y 55 %. Asimismo, todo sistema que se adopte para ventilación deberá cumplir con condiciones de asepsia. En cuanto a los filtros utilizados, deben tener la capacidad de detener partículas desde 0,3 hasta 0,5 micrones.

La resolución 748/2014 indica que para la unidad de terapia intensiva, la temperatura debe ser alrededor de 24 a 26 °C y los niveles de humedad entre 36 y 60 %.

Según la normativa UNE 100713:2005 la clase de local I implica el requerimiento de distintos tipos de filtración para el aire, se utilizan tres niveles de filtros:

- El primer nivel de filtración requiere de un filtro F5, el cual se encarga de filtrar las partículas de gran tamaño. Éstos deben colocarse en la toma de aire exterior en caso de que el conducto sea mayor a 10 m, en caso contrario, en la entrada de aire de la central de tratamiento de aire o después de la sección de mezcla.
- El segundo nivel de filtración requiere de un filtro F9 que se debe ubicar luego de la unidad de tratamiento de aire y al comienzo del conducto de impulsión.
- El tercer nivel de filtración requiere de un filtro H13, que son filtros terminales y se colocan al final del ducto de aire.

En cada filtro se colocará un manómetro a fin de conocer su estado. Con éste, se medirá la presión diferencial y se irá verificando el valor de la misma hasta llegar a la indicada por el fabricante. En ese momento se deberá realizar el recambio de los filtros.

Las instalaciones de acondicionamiento de aire deben limitar el nivel de gérmenes, garantizar la circulación del caudal necesario, limitar gases de anestesia y otras sustancias, y mantener las condiciones ambientales [49].

En la Figura 5.21, se siguen los parámetros de diseño que se proponen en la normativa Estándar 170-2013 de ANSI/ASHRAE/ASHE. Se plantea utilizar los mismos al momento de realizar los cálculos para el equipamiento de acondicionamiento de aire.

Espacio	Relación de presión con áreas contiguas	Cambios de aire exterior por hora	Cambios de aire por hora mínimos totales	Todo el aire de la sala con escape directamente hacia el exterior	Aire recirculado por medio de las unidades de las salas	Humedad relativa del diseño	Temperatura del diseño [° C]
Quirófano	Positiva	4	20	NR	No	20-60	20-24
Sala de recuperación	NR	2	6	NR	No	20-60	21-24
Sala de ropa sucia o de descontaminación	Negativa	2	6	Sí	No	NR	22-26
Almacenamiento estéril	Positiva	2	4	NR	NR	60 máx.	22-26

NR = no se requiere

Figura 5.21: Parámetros de diseño [18]

En cuanto a las relaciones de presión, deben mantener los requisitos mencionados en caso de corte del suministro eléctrico, por lo que la potencia del equipamiento utilizado debe considerarse en el grupo electrógeno.

5.0.6. Diseño y elementos estructurales del área quirúrgica

La construcción del área quirúrgica debe cumplir los requisitos impuestos en el código de construcción y de los reglamentos locales. Asimismo, debe hacerlo con las normas técnicas aplicables a cada una de las instalaciones [13].

Quirófano

Las características constructivas del quirófano deberán ser las siguientes:

- Pisos: deben ser resistentes al desgaste, lisos, antideslizantes, lavables, continuos, incombustibles y sin emanación de gases si es que ocurre algún siniestro. Además de ser impermeables y resistentes a la aplicación de productos de limpieza, ácidos, agentes desinfectantes o productos antisépticos.
- Zócalos: impermeables y ángulos redondeados.
- Paredes: deben ser superficies lisas fácilmente lavables, de ángulos redondeados, sin molduras, aislantes, resistentes al fuego y no deben emanar gases.
- Cielorrasos: su superficie debe ser fácilmente lavable, de ángulos redondeados, lisas aislantes, resistentes al fuego y sin emanación de gases.
- Ventanas: deben ser fijas y con protección contra insectos y asoleamiento.
- Puertas: deben permitir el acceso normal de una cama, camilla o silla de ruedas. En este caso, al querer hacer accesible el ingreso al quirófano para pacientes con patologías como obesidad mórbida, se recomienda que el ancho de la puerta sea entre de 1,70 m a 2 m, siendo el mínimo de luz útil admisible de paso 1,20 m.
- Revestimiento: todos los materiales de acabado deben ser lisos, sin irregularidades, continuos y con la menor cantidad de juntas posibles. Esto tiene como fin la reducción de los microorganismos y hacer que la limpieza sea óptima [13].

Al poder efectuar en el quirófano cirugías de cualquier tipo, deberá considerarse el uso de equipos de rayos X o de arcos en C, por lo que las paredes del mismo deben ser plomadas a fin de evitar el paso de la radiación fuera del área. A su vez, las paredes también pueden ser de material vinílico ya que este material es fácil de limpiar. Como se mencionó, no deberán contar con uniones, y en cuanto a la junta con el suelo, deberá describir una curva para que su limpieza sea efectiva.

El piso del quirófano deberá ser conductivo para poder controlar las descargas electroestáticas. Es por ello que se utilizará vinilo conductivo que atraerá las cargas, conduciéndolas lejos de las personas y de los equipos electrónicos. Éstos hacen que dichas cargas se drenen y se disipen en el suelo mediante la puesta a tierra [50].

Finalmente, en cuanto a la puerta del quirófano, se propone que sea corrediza automática, de acero inoxidable, con un marco robusto. Debería tener una medida de 2,20 m y accionarse a motor. Además, debe contar con una puerta de transferencia de 2,10 m de ancho por 2,20 m de alto, permitiendo ambas el ingreso de camillas de pacientes grandes.

Área de lavado

En esta área, para poder calcular la cantidad de grifos a colocar, se debe tener en cuenta cuantos de quirófanos existen y el personal que va a participar en las cirugías. En cuanto a las características constructivas, contará con módulos de pileta profunda con 1, 2 o 3 grifos a codo o con sistemas de corte con sensores para disminuir el riesgo de contaminación. Debe tener un dispenser de jabón antiséptico y papel, y luz focalizada en el área [13]. Según la grilla de habilitación categorizante, el drenaje debe ser a pileta de piso cerrada con sifón.

Sala de recuperación del paciente

Se recomienda que haya un puesto por cada quirófano. Debe estar construida con zócalos sanitarios, si existieran ventanas deben ser herméticas y contar con gases medicinales. Se equiparán con camas de terapia, monitores multiparamétricos, poliducto de gases, soportes de suero, oxímetros, tensiómetros, entre otras cosas [13].

Sala de anestesia

La sala de anestesia debe tener puertas con un ancho mínimo de 1,20 m para el paso de camillas y carros [13].

6. Análisis económico

El análisis económico se hará considerando únicamente el costo de armado y diseño del módulo hospitalario que incluye: la compra de los paneles, el transporte y la instalación de los mismos. Asimismo, se estimarán los honorarios de los profesionales que intervienen en la puesta a punto del proyecto, que a continuación se mencionan: Arquitecto, Bioingeniero, e Ing. Civil. Así como también, los obreros que realizarán el armado de dicho proyecto.

El traslado se realizará con camiones específicos, y una vez arribados al lugar de destino, se utilizarán grúas para bajar los paneles del camión y ensamblarlos.

No se tendrá en cuenta la compra del equipamiento del quirófano debido a que en este caso, el proyecto sería una ampliación de un hospital preexistente y dicho equipamiento se encontraría en existencia. Tampoco se considerará el grupo electrógeno ni la UPS online.

Se estima a continuación el precio de los paneles tipo sandwich en base a la información obtenida de internet.

En la Tabla 6.1 se indican los costos y el precio total de la obra.

Tabla 6.1: Costos y precio total de la obra

Tarea	Costo en U\$\$
Compra de paneles tipo sandwich	65.000
Traslado	4.500
Descarga de paneles	300
Armado del módulo	25.000
Varios	1.200
Subtotal obra	96.000
Honorarios profesionales	9.000
Total	105.000

En cuanto a los honorarios profesionales, según el Consejo Profesional de Ingeniería, por la clase de obra a ejecutar corresponde sobre el precio total del proyecto calcular un 9% como honorarios de los ingenieros intervinientes. Del total obtenido que es U\$\$ 8.640, un

30% se le asignaría al Ingeniero Civil que es quien dirige la obra, un 40% al Bioingeniero por la confección de los planos de cañerías y eléctricos, filtrado de aire, etc. Por otro lado el Consejo de Profesionales de Arquitectura determina que un 30% de ese 9% se destinaría a este profesional.

7. Resultados

Se obtuvo como resultado un módulo funcional del área quirúrgica con área de lavado con conexión directa a esterilización, dos quirófanos, un office limpio y uno sucio, la sala de equipos, la sala de anestesia, el pasillo de transferencia, la sala de recepción del paciente, enfermería, vestuarios y baños, la sala de médicos y la de tableros.

La ubicación de las distintas superficies del área quirúrgica evita la contaminación cruzada entre las zonas limpias y sucias dando seguridad al equipo médico y al paciente. Los materiales limpios serán provistos por la central de esterilización mediante la transferencia de los mismos a la sala de operaciones u office limpio, mientras que los sucios y los residuos provenientes del quirófano o de la sala de recepción del paciente, irán al servicio de esterilización o hacia el depósito de residuos patógenos.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, al conocer el equipamiento que se utiliza en el quirófano que, como se sabe, se encarga de mantener con vida al paciente por lo que no puede quedarse sin suministro, se calculó la potencia del grupo electrógeno. Éste será el encargado de continuar con el abastecimiento de energía en caso de falla y/o pérdida del mismo. El cálculo estimado es de 11 kVA en el cual se conectarán los equipos médicos, no médicos y las luminarias indicados en la Tabla 5.1. Al ser indispensable una segunda fuente de energía en caso de falta del suministro o que el grupo electrógeno no se encuentre funcionando, se utiliza una UPS Online, que en este caso tiene una potencia de 3 kVA. A ésta se conectarán los dispositivos médicos pertenecientes al quirófano como los mencionados en la Tabla 5.4.

Las cañerías de los gases medicinales tienen en cuenta el consumo de todas las áreas pertenecientes al hospital. En este caso al estar planteado solamente el módulo del área quirúrgica y la sala de recepción de los pacientes, que es una habitación con dos camas, la cañería principal se calculó considerando ambas zonas. Es por ello que el resultado de cada cañería primaria, con un coeficiente de seguridad del 25 %, y su diámetro comercial son indicados en la Tabla 7.1.

Tabla 7.1: Cañería primaria de los gases medicinales del quirófano y la sala de recepción del paciente.

Cañería primaria	Diámetro [mm]	Diámetro comercial [pulgadas]
Oxígeno	13,76	3/4
Vacío	8,91	3/8
Aire	5,96	3/8
Dióxido de carbono	4,08	3/8

Para el caso de la cañería secundaria, no se contempló el módulo completo, sino que se tomaron las áreas por separado. Por lo que, al aplicar el mismo cálculo con el mismo coeficiente para dichas cañerías, se obtuvo lo indicado en la Tabla 7.2.

Tabla 7.2: Cañería secundaria de los gases medicinales del quirófano y la sala de recepción del paciente.

Cañería secundaria: quirófano	Diámetro [mm]	Diámetro comercial [pulgadas]
Oxígeno	6,15	3/8
Vacío	6,21	3/8
Aire	3,76	3/8
Dióxido de carbono	1,82	3/8
Cañería secundaria: sala del paciente	Diámetro [mm]	Diámetro comercial [pulgadas]
Oxígeno	11,68	1/2
Vacío	4,40	3/8
Aire	4,13	3/8

En cuanto al acondicionamiento de aire, se determinó el uso de tres filtros en distintos niveles: un prefiltro (F5), un filtro intermedio (F9) y un filtro absoluto o terminal (H13). La presión de quirófano es positiva en comparación con la de afuera del mismo. Esto es para que el aire contaminado que se encuentra fuera de la sala no ingrese al quirófano que es un área estéril. Es importante que el flujo del mismo sea laminar para que la masa de aire circule rápidamente. Asimismo, se debe verificar la presión de los manómetros de los filtros para poder determinar cuándo deben reemplazarse.

Finalmente, en el diseño del módulo, las puertas corredizas automáticas para ingresar al quirófano desde el pasillo de transferencia dieron un buen resultado debido a que se evita la contaminación por contacto, lo mismo ocurre en la sala de anestesia. Además, el ancho de las mismas hace que sean totalmente accesibles para pacientes grandes. En cuanto a la puerta del pasillo de transferencia, cumple con las mismas características en ancho que las

anteriores, permitiendo la apertura completa o pasar al paciente a través de la ventana. Por último, los pisos vinílicos serán completamente funcionales debido a que evitarán los posibles daños ocasionados por la producción de cargas electroestáticas al momento de la intervención quirúrgica.

8. Conclusiones

Una vez realizado el proyecto, se concluyó que el bloque quirúrgico tiene acceso directo hacia los módulos de enfermería, hospitalización, laboratorio, emergencia, imagenología, UCI, UCIM, central de esterilización, morgue y anatomía patológica. Esto es debido a que si se desea diseñar los módulos que complementan al servicio se les de prioridad a los mencionados.

El quirófano puede ser replicado para el área quirúrgica de obstetricia en forma de espejo abaratando costos en lo referente a los cálculos eléctricos y de gases medicinales realizados.

En cuanto al diseño, se determinó que es práctico debido a que cuenta con todas las áreas necesarias para el correcto funcionamiento del área quirúrgica respetando todas las normativas vigentes en cuanto a diseño y seguridad. Si bien, esta distribución es óptima, la misma podrá ser variada reubicando los espacios de forma en que se aproveche el formato del terreno donde se construirá.

Se determinó que el grupo electrógeno calculado al igual que la UPS Online cumplen con los requerimientos de potencia de los equipos. En caso de falla y/o corte del suministro de energía ambos podrán abastecer al área quirúrgica sin problema alguno evitando poner en riesgo la vida del paciente que está siendo sometido a una intervención quirúrgica.

Las cañerías de los gases medicinales fueron calculadas a fin de abastecer el quirófano y la sala de recepción del paciente de forma continua. En caso de falta de suministro, siempre una fuente secundaria o de reserva se activará a fin de no interrumpir la provisión de dichos gases.

El acondicionamiento de aire se planteó para considerar distintas variables como presión, temperatura, humedad, entre otras, a fin de que el ambiente sea totalmente confortable para el paciente. En cuanto al flujo que se va a hacer circular, debe ser laminar para que la masa de aire en el quirófano circule rápidamente.

Finalmente, en cuanto a los elementos estructurales que componen el área quirúrgica, se diseñaron espacios con puertas anchas para el mejor tránsito de pacientes. Por lo que, se proyectó un módulo completamente accesible, con el fin de que la mayor cantidad de pacientes se encuentren comprendidos en el mismo sin que se produzca ninguna exclusión.

9. Discusión y trabajo futuro

El objetivo a futuro es terminar el diseño del quirófano agregando los cálculos de ventilación y climatización, la iluminación, seguridad contra incendios, la señalética correspondiente, la forma de tratar los residuos patológicos y un plan de mantenimiento.

Además, se podrá ampliar el diseño abarcando los servicios aledaños al quirófano generando también las matrices de conectividad propias de cada servicio a realizar para poder conocer los accesos entre las habitaciones que lo componen. Se podrán proyectar salas de espera, habitaciones, terapias, unidades de cuidados intensivos, el servicio de esterilización, entre otros, siempre teniendo en cuenta la filosofía de la inclusividad y accesibilidad.

Por último, en cuanto a cálculos de instalaciones eléctricas y de gases medicinales, tener en cuenta las ampliaciones del servicio. Por un lado, determinar la puesta a tierra, y los diferentes equipos que requieren del grupo electrógeno o de la UPS online para funcionar en caso de falta de suministro eléctrico. Por otro lado, establecer el número de bocas correspondientes a las unidades que se agreguen a fin de realizar nuevamente el cálculo de las cañerías principales y secundarias.

Referencias

- [1] G. Malagón-Londoño, R. Galán Morera, and G. Pontón Laverde, *Administración Hospitalaria*. Médica Internacional LTDA., 2000.
- [2] M. de Salud. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-900-2017-277042/texto>. (accedido: 21-08-2020).
- [3] M. de Salud. Recuperado de: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/65879/norma.htm>. (accedido: 21-08-2020).
- [4] R. A. E. (RAE). Recuperado de: <https://dle.rae.es/m%C3%B3dulo>. (accedido: 22-10-2020).
- [5] C. Y. Baldwin and C. K. B., *Design rules - The power of modularity*. MIT Press, 2000.
- [6] A. W. Lacey, W. Chen, H. Hao, and K. Bi, “Structural response of modular buildings – An overview,” *Journal of Building Engineering*, vol. 16, pp. 45–56, marzo 2018.
- [7] M. B. Institute. Recuperado de: <https://acortar.link/lxPyh>. (accedido: 22-10-2020).
- [8] M. Lawson, R. Ogden, and C. I. Goodier, *Design in modular construction*. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014.
- [9] L. Kuntz and A. Vera, “Modular organization and hospital performance,” *Health Serv Manage Res*, vol. 20, no. 1, pp. 48–58, 2007.
- [10] M. de Mendoza. Recuperado de: <https://ciudaddemendoza.gob.ar/wp-content/uploads/2019/05/6-C%C3%B3digo-Urbano-y-de-Edificaci%C3%B3n-de-la-Ciudad-de-Mendoza.pdf>. (accedido: 03-01-2021).
- [11] G. de Argentina. Recuperado de: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-5532-123456789-0abc-defg-235-5000mvorpyel/actualizacion>. (accedido: 05-01-2021).
- [12] M. de Salud de la Nación. Recuperado de: <https://e-legis-ar.msal.gov.ar/htdocs/legisalud/migration/html/3426.html>. (accedido: 15-08-2021).
- [13] M. de Salud Argentina, “Centro quirúrgico: establecimientos con internación. directrices de organización y funcionamiento,” tech. rep., Ministerio de Salud Argentina, 2020.
- [14] p. d. l. n. Consejo nacional de coordinación de políticas sociales, “Plan nacional de accesibilidad,” tech. rep., Consejo nacional de coordinación de políticas sociales, presidencia de la nación, 2006.

- [15] IRAM-ISO, “Sistemas de redes de gases medicinales,” tech. rep., Instituto Argentino de Normalización y Certificación, 2014.
- [16] ANMAT, “Disposición 0433,” tech. rep., Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, Tecnología Médica, 2015.
- [17] M. de Salud de la Nación, “Resolución 1130/2000. reglamento para la fabricación, importación, comercialización y registro de gases medicinales,” tech. rep., Ministerio de Salud de la Nación, 2000.
- [18] ASHRAE, “Estándar 170-2013 de ansi/ashrae/ashe, ventilación de instalaciones de atención médica,” tech. rep., ASHRAE, 2013.
- [19] A. E. Argentina, “Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles 90364-7-710,” tech. rep., AEA, 2008.
- [20] E. De Forteza and L. Gentile, “Seguridad del paciente en el quirófano: relación con las tecnologías biomédicas e instalaciones,” *Revista Argentina de Anestesiología*, vol. 70, pp. 137–140, 2012.
- [21] M. de Salud de la Nación. Recuperado de: https://www.mpba.gov.ar/files/documents/Decreto_3280-90_Regl_Est_Asis.pdf. (accedido: 15-08-2021).
- [22] M. de Salud de la Nación. Recuperado de: http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Argentina/Resololucion_349_94.pdf. (accedido: 15-08-2021).
- [23] R. A. E. (RAE). Recuperado de: <https://dle.rae.es/tipolog%C3%ADa>. (accedido: 14-10-2020).
- [24] A. Casares. Recuperado de: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500920/n12.1_Arquitectura_sanitaria_y_gesti__n_medio_ambiental.pdf. (accedido: 14-10-2020).
- [25] J. D. Czajkowski. Recuperado de: https://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadah93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm. (accedido: 14-10-2020).
- [26] SEISAMED. Recuperado de: <https://www.seisamed.com/beneficios-de-los-sistemas-modulares-para-hospitales>. (accedido: 14-10-2020).
- [27] SEISAMED. Recuperado de: <https://www.seisamed.com/la-construccion-modular-trae-flexibilidad-en-los-hospitales>. (accedido: 14-10-2020).
- [28] Sivsa. Recuperado de: <https://www.sivsa.com/site/ventas-sistema-modular-hospitales/>. (accedido: 14-10-2020).

- [29] Sivsa. Recuperado de: <https://n9.cl/wod0>. (accedido: 14-10-2020).
- [30] P. Arquitectura. Recuperado de: <https://acortar.link/6Xh6G>. (accedido: 21-10-2020).
- [31] O. Argentina. Recuperado de: <https://acortar.link/RUUp8>. (accedido: 21-10-2020).
- [32] I. A. de la Industria del Poliuretano Rígido. Recuperado de: <https://aislaconpoliuretano.com/los-paneles-sandwich-una-opcion-para-la-construccion-modular/>. (accedido: 19-10-2018).
- [33] C. S.A. Recuperado de: <https://cabisuar.com/caracteristicas-del-panel-sandwich/>. (accedido: 19-10-2018).
- [34] T. CONSTRUCCIONES. Recuperado de: <https://terminusconstrucciones.com/paneles-sip-que-son-y-que-beneficios-tienen/>. (accedido: 19-10-2018).
- [35] PROPANEL. Recuperado de: <https://www.panelessip.com.ar/>. (accedido: 19-10-2018).
- [36] Construmatica. Recuperado de: https://www.construmatica.com/construpedia/Panel_de_Yeso. (accedido: 19-10-2018).
- [37] V. hogar. Recuperado de: <https://vivirhogar.republica.com/materiales/caracteristicas-y-empleo-de-placa-yeso-en-la-construccion.html>. (accedido: 19-10-2018).
- [38] Liñagar. Recuperado de: <http://www.linagar.es/envolventes/sistema/3#systems>. (accedido: 19-10-2018).
- [39] Vilssa. Recuperado de: [\textbf{https://vilssa.com/paneles-sandwich-para-suelos-con-aislamiento}](https://vilssa.com/paneles-sandwich-para-suelos-con-aislamiento). (accedido: 19-10-2018).
- [40] FAMMA. Recuperado de: [\textbf{https://famma.org/pautas-basicas-de-accesibilidad-en-hospitales-de-campana/}](https://famma.org/pautas-basicas-de-accesibilidad-en-hospitales-de-campana/). (accedido: 19-10-2018).
- [41] J. L. Temes montes and M. Mengíbar Torres, *Gestión hospitalaria*, 5e. McGraw Hill, 2011.
- [42] E. para D. Recuperado de: <https://estandaresparadummies.blogspot.com/2020/01/guardia-de-emergencias-office-limpio.html>. (accedido: 17-08-2021).
- [43] ArquiHospitalaria. Recuperado de: <https://www.arquihospitalaria.com.ar/areas-quirurgicas/#:~:text=Definici%C3%B3n%3A%20Espacio%20dise%C3%Blado%20para%20que,%2C%20ambulatorio%2C%20de%20manera%20programada>. (accedido: 17-08-2021).

- [44] M. de Salud de la Nación. Recuperado de: <https://e-legis-ar.msal.gov.ar/hdocs/legisalud/migration/html/7101.html>. (accedido: 19-08-2021).
- [45] M. de Salud de la Nación. Recuperado de: <https://e-legis-ar.msal.gov.ar/hdocs/legisalud/migration/html/3426.html>. (accedido: 20-08-2021).
- [46] G. Energy. Recuperado de: <https://genesalenergy.com/grupo-electrogeno/gen12kc-in-m/>. (accedido: 09-09-2021).
- [47] Afnor, "Fd s90-155," tech. rep., Afnor, 2015.
- [48] A. S. Betancur and S. Antúnez, "Gases Medicinales: Cálculos y Emplazamiento de Cañerías de NEA Ingeniería para Hospitales Públicos ," *+INGENIO*, vol. 2, pp. 92–102, 2020.
- [49] AENOR, "Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales," tech. rep., AENOR, 2005.
- [50] C. I. LTDA. Recuperado de: <http://ctningeneria.co/CTN-piso-conductivo-quirofano.html>. (accedido: 27-08-2021).